

Menschenhandel als eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen

Thesis
zur Erlangung des BA-Abschlusses im
Fachbereich Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften
der Katholischen Hochschule Mainz

Vorgelegt von

████████████████████

Erstbetreuerin:

████████████████████

Abgabedatum: 02.05.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Definition und Merkmale von Human Trafficking	3
2.1. Die Palermo Konvention	3
2.2. Elemente des Menschenhandels nach der Definition des Palermo Protokolls.....	6
2.3. Der Unterschied zwischen Human Trafficking und Human Smuggling.....	7
2.4. Globale Herausforderungen der Human Trafficking Forschung.....	8
2.5. Formen der Ausbeutung	9
2.6. Die Organisationsstrukturen im Menschenhandelsprozess	11
2.7. Ursachen und Einflussfaktoren von Human Trafficking.....	14
3. Geschlechtsspezifische Gewalt	16
3.1. Definition und Merkmale geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen.....	18
3.2. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.....	20
3.3. Geschlechterungleichheit als Ursache von Human Trafficking	25
4. System des Menschenhandels in Nigeria	28
4.1. Soziale und wirtschaftliche Lage Nigerias	29
4.2. Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen	31
4.3. Der Menschenhandelsprozess aus Nigeria	35
5. Fazit.....	40
Literaturverzeichnis.....	45

Anhang:

Eidesstattliche Erklärung

1. Einleitung

Eine der neuen Formen der Sklaverei¹, der Menschenhandel, im internationalen Kontext auch bekannt unter dem Begriff Human Trafficking, ist seit einiger Zeit Thema im internationalen politischen Diskurs. Im Kontext der Globalisierung nimmt das Phänomen eine wesentliche Dimension an (Osimen et. al. 2018: 123), die nicht zu unterschätzen ist. Der Menschenhandel expandierte in den letzten Jahren schneller als jede andere Form des internationalen Verbrechens und gilt, nach dem internationalen Drogenhandel, als die gewinnbringendste Form der Rechtsverletzung (Villegas 2020: 3f.). Das Phänomen des Menschenhandels wird in Zusammenhang mit einer Reihe von politisch und gesellschaftlich konflikträchtigen Themen in Verbindung gesetzt, die von Migration und Sicherheit bis hin zu sexueller Gewalt und transnationaler Kriminalität reichen (Vanelli 2019: 2).

An erster Stelle ist Human Trafficking aber ein globales menschenrechtliches Problem, das alle Länder, ob als Ziel-, Transit- oder Herkunftsland, der Welt betrifft (Brière 2021: 2). Doch trotz Fortschritten in der Rechtsprechung und der Einführung nationaler und internationaler Interventionen, erweisen sich die Maßnahmen zur Bekämpfung des Phänomens als nur begrenzt effizient (Malloch/ Rigby 2016: 1). Es besteht die verbreitete Anerkennung, dass die geschätzten Zahlen der Betroffenen des Menschenhandels deutlich unterschätzt werden, da ein Großteil der Betroffenen nie identifiziert werden (a.a.O.: 4). Dies verdeutlicht die Wichtigkeit sich näher mit den Merkmalen, Prozessen und Ursachen des Menschenhandels auseinanderzusetzen. Denn erst durch ein entwickeltes Verständnis der Hintergründe der Verbrechen können in Zukunft entsprechende Maßnahmen der Prävention ergriffen werden. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es demzufolge eine Theoretisierung von Human Trafficking vorzunehmen.

Human Trafficking ist ein äußerst komplexes Phänomen, welches durch diverse Organisationsstrukturen, Formen und Ursachen gekennzeichnet ist. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass zu den Betroffenen des Menschenhandels, Kinder, Erwachsene beiderlei Geschlechts und aller sexuellen Orientierungen sowie Personen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Milieus und ethnischen Hintergründen gehören (Hellmann 2013: 129; Shandro et. al. 2016: 504).

Dennoch sind insbesondere Frauen nach wie vor stark von Menschenhandel betroffen. Im Jahr 2018 waren von 10 weltweit festgestellten Betroffenen etwa fünf erwachsene Frauen und zwei

¹ “Slavery is a system of dishonoring and degrading people through the violent coercion of their labor activity in conditions that dehumanize them” (Kara 2017a: 8).

Mädchen (UNODC 2021: 31). Hinzu kommt, dass die häufigste Form immer noch der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung darstellt (UNODC 2021: 33). Schätzungsweise werden jährlich 1,4 Millionen Menschen, vornehmlich Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet (Cacho 2011: 19). Dies führt zu der Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen Geschlechterungleichheit, Gewalt gegen Frauen und Menschenhandel besteht. Ziel der Arbeit ist es dementsprechend Menschenhandel aus der Perspektive der Geschlechterungleichheit zu thematisieren, indem Human Trafficking als geschlechtsspezifische Form der Gewalt gegen Frauen näher beleuchtet wird.

Um eine theoretische Grundlage des Menschenhandels zu bieten, wird zunächst auf die Definition und Merkmale von Human Trafficking eingegangen. Im Rahmen dessen, wird die international anerkannte Definition der Palermo Konvention näher erläutert und eine Abgrenzung zur Definition von Menschenschmuggel getätigt. Die globalen Herausforderungen der Human Trafficking Forschung betonen die nötigen Innovationen im Forschungsbereich. Um die Vielschichtigkeit und Komplexität von Human Trafficking zu ermitteln, werden die Formen der Ausbeutung, die Organisationsstrukturen und die Ursachen des Menschenhandels näher beschrieben. Die sich anschließende Theoretisierung der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen, der Theoretisierung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und der Geschlechterungleichheit als Ursache von Human Trafficking soll dazu dienen, die Dimension der Gewalt gegen Frauen im Menschenhandel zu analysieren. In einem letzten theoretischen Teil wird das System des Menschenhandels am Beispiel Nigeria vorgestellt. Die Thematisierung der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen in Nigeria, dient überdies dazu, die Geschlechterungleichheit als Ursache des Frauenhandels zu untersuchen. In einem abschließenden Fazit soll die Verbindung zwischen der Theoretisierung des Menschenhandels und der geschlechtsspezifischen Gewalt mit den inhaltlichen Darstellungen des Menschenhandelssystems aus Nigeria abgebildet werden.

Da die verfügbaren Daten und Zahlen angesichts der Komplexität und der Illegalität des Menschenhandels begrenzt sind (Shandro et. al. 2016: 502), können diese nicht als determinierend betrachtet werden. Dennoch können sie das Ausmaß des Menschenhandels und die geschlechtsspezifische Brisanz des Themas verdeutlichen. Die unzureichende Datenlage von Human Trafficking zeigt nur mehr die Wichtigkeit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

In der folgenden Arbeit wird bei Personenbezeichnungen nur eine Geschlechtsform verwendet, wenn die Literaturrecherche ergeben hat, dass die Bezeichnung ausschließlich auf ein Geschlecht zutrifft. Wenn von Frauen als Betroffene des Menschenhandels berichtet wird, dann sind auch minderjährige Frauen gemeint.

2. Definition und Merkmale von Human Trafficking

Die Praktiken des Menschenhandels bestehen schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Human Trafficking wird grundsätzlich als moderner Begriff für den Zwang und den Transport von Personen in Verhältnisse der Sklaverei verwendet. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts entstand im europäischen und nordamerikanischen Kontext eine zunehmende Besorgnis über den sogenannten *weißen Sklavenhandel*, der die Ausbeutung von weißen Frauen zum Zweck der Prostitution beinhaltet, während die anhaltende Ausbeutung und der Handel mit Personen anderer ethnischer Gruppen kaum thematisiert wurde. Dennoch entstand daraus eines der ersten internationalen Instrumente zum Thema Human Trafficking, gefolgt von einer weiteren Konvention, die nach dem zweiten Weltkrieg verabschiedet wurde. Diese konzentrierten sich bisher aber nur auf den Menschenhandel in Verbindung mit Zwangsprostitution (Bales 2005: 126).

Im Laufe der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts nahmen verschiedene Formen des Menschenhandels drastisch zu. Wesentliche Veränderungen der nationalen wirtschaftlichen und politischen Systeme sorgten für die Verstärkung der wirtschaftlichen Asymmetrien zwischen globalen Süden und globalen Norden. Mit der Entstehung regionaler Krisen und Konflikten und der fortschreitenden Globalisierung rückte die Bekämpfung des Menschenhandels mit Hilfe der Durchsetzung internationaler Gesetze erneut ins Blickfeld. Um eine umfassendere Definition von Human Trafficking zu etablieren und dem globalen Anstieg des Phänomens entgegenzuwirken, begannen die Vereinten Nationen demzufolge mit der Entwicklung der Palermo Konvention (a.a.O.: 127f.).

2.1. Die Palermo Konvention

Die Palermo Konvention war die Vollendung der Bemühungen, die die Vereinten Nationen auf international rechtlicher Ebene im Bereich der organisierten Kriminalität unternommen haben. Auf der Konferenz von Neapel, im Jahr 1994, legte die Weltministerkonferenz zur grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität eine politische Erklärung und einen Aktionsplan zum Thema des transnationalen organisierten Verbrechens vor. Diese Dokumente veranlassten

schließlich die Schaffung einer uniformen und rechtsverbindlichen Konvention, um die Harmonisierung der Gegenstrategien im Bereich der globalen organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Nachdem die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Ad-hoc Ausschuss zur Schaffung eines weltweiten Übereinkommens einsetzte, verabschiedete die Generalversammlung am 15. November 2000 das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (Borg Jansson 2014: 68f.).

Das Übereinkommen sollte einen wirksamen Schritt zur Verhütung und Bekämpfung organisierter Kriminalität darstellen, indem die Kooperation zwischen den Vertragsstaaten verstärkt werden sollte. Teil des Übereinkommens sind drei Zusatzprotokolle, die die Kriminalität des Menschenhandels, des Menschenschmuggels und des Handels mit illegalen Schusswaffen thematisieren. Die Vereinten Nationen legten die Konventionen und ihre Protokolle ursprünglich in der Stadt Palermo, der Hauptstadt Siziliens, zur Unterzeichnung auf, deshalb auch der Name Palermo Konvention. Der Standort Palermo wurde aus symbolträchtigen Gründen gewählt, da die sizilianische Mafia dort seit langer Zeit organisierte Kriminalität betreibt (Allain 2014: 113f.). Das Protokoll zur Bekämpfung des Menschenhandels trägt den Titel: *Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität*. Das Protokoll sicherte die erste offizielle internationale Definition von Human Trafficking (Kara 2017a: 11).

Die Palermo Konvention bildet einer der wichtigsten Bemühungen ab, die die Vereinten Nationen seit Mitte der 1990er Jahre im Bereich der organisierten Kriminalität unternommen haben (Borg Jansson 2014: 68). Die Vertragsparteien des Protokolls sind dazu veranlasst, die darin festgelegten Straftaten als strafrechtlich relevant zu behandeln. Obwohl eine exakte Umsetzung der internationalen Definition des Menschenhandels in nationales Recht offiziell nicht vorgeschrieben ist, sind die Unterzeichnerstaaten dennoch verpflichtet, ihre Gesetze an diese Definition anzupassen (a.a.O.: 62). Des Weiteren soll mithilfe der Palermo Konvention die internationale Zusammenarbeit bezüglich Human Trafficking gefördert werden, indem auch die Erwägung des Schutzangebots für Betroffene in den Fokus gerückt wird (a.a.O.: 77). Dennoch liegt der Schwerpunkt des Protokolls auf den Täter*innen und nicht auf den Betroffenen. Es handelt sich nämlich nicht um einen internationalen Menschenrechtsvertrag, sondern primär um ein strafrechtliches Instrument (Allain 2014: 121).

Menschenhandel wird im Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels wie folgt definiert:

“Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;” (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000: Art. 3a).

Das Palermo Protokoll der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels bezieht sich in seiner Definition allerdings allein auf den grenzüberschreitenden Menschenhandel (Pfuhl 2013: 42), obwohl auch interner Menschenhandel existiert. Bei internem Menschenhandel werden Betroffene innerhalb eines Landes häufig aus einem ländlichen Gebiet in ein urbanes Zentrum gebracht, um dort in ausbeuterischen Verhältnissen zu arbeiten. Der internationale Menschenhandel ist von der Anwerbung und Verbringung von Betroffenen von einem Land in ein anderes gekennzeichnet. Die Mittel sind weitgehend ähnlich, allerdings vergrößern sich die Anforderungen und Kosten des Verbrechens (Bello/ Olutola 2021: 20). Die Definition im Palermo Protokoll fungiert dennoch als Grundlage für regionale Abkommen und nationale Gesetzgebung (Maihold 2011: 24). Bales (2005: 129) hebt diesbezüglich jedoch hervor: “The Convention, the Protocol, and the definition of trafficking in persons that they put forward are essential to the fight against this crime, but they are not, and should not be, the only tools available. All countries must attack this problem from a criminological standpoint and be willing to address trafficking in any and every form it takes.”

Zudem stellt sich heraus, dass die Einbeziehung der Definition in die innerstaatliche Rechtsordnung teils fehlerhaft verläuft. Innerhalb der innerstaatlichen Gesetzgebungsprozesse zum Verbrechen des Menschenhandels haben sich verschiedene Auffassungen über das Konzept entwickelt, was die zwischenstaatliche Zusammenarbeit behindert (Allain 2014: 142).

2.2. Elemente des Menschenhandels nach der Definition des Palermo Protokolls

Nach der Definition des Palermo Protokolls setzt sich Human Trafficking somit aus drei Elementen zusammen: die Handlung, die Methode und das Ziel der Tat (Nnebedum 2017: 56). Human Trafficking darf nicht als statisches Phänomen verstanden werden (Rabe/ Tanis 2013: 16).

Die Handlung bezeichnet etwa die Anwerbung, den Transport, den Transfer, die Unterbringung und den Empfang von Personen (Healy 2017: 5). Zur Methode gehören die Mittel, die eingesetzt werden, um Betroffene zu kontrollieren und sie, unter Zwang, zur Loyalität den Täter*innen gegenüber zu bringen (Nnebedum 2017: 56). Die Mittel der Tat werden durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen von Nötigungen gekennzeichnet. Zudem können die Mittel von Human Trafficking die Entführung, den Betrug und die Täuschung einer Person ausmachen. Oftmals ist das Verbrechen dadurch gekennzeichnet, dass die Täter*innen eine Machtposition ausnutzen und die schutzbedürftige Lage einer Person missbrauchen. Zu den Mitteln gehört auch die Entgegennahme von Zahlungen, durch die Ausübung von Kontrolle der Täter*innen über die Betroffenen (Borg Jansson 2014: 82). Die eingesetzten Mittel, die das Palermo Protokoll illustriert, machen es unmöglich, dass eine Person der Ausbeutung per se konsensuell zustimmt (Msuya 2019: 142).

Um eine Tat letztlich als Human Trafficking einzustufen, muss die Ausbeutung der Betroffenen als Ziel der Handlung kenntlich sein. Dazu gehört die sexuelle Ausbeutung in Form von Prostitution, Zwangsarbeit, Sklaverei oder Sklaverei ähnliche Praktiken, ein Arbeitsverhältnis, welches durch Unterwürfigkeit gekennzeichnet ist oder die unfreiwillige Entnahme von Organen. Bei Personen unter 18 Jahren sind die Mittel der Tat unwesentlich, da eine Handlung zum Zweck der Ausbeutung, ohne Berücksichtigung der Mittel dieser Handlung, bereits als Human Trafficking bezeichnet werden kann (Healy 2017: 5).

Die Definition stellt klar, dass die Einwilligung der Betroffenen als nichtig angesehen werden muss, wenn eines der genannten Mittel verwendet wird (Bales 2005: 131). Die Zustimmung kann somit nicht als Rechtfertigung der Tat angebracht werden und kann nicht als Verteidigung verwendet werden, sobald feststeht, dass Zwang, Täuschung, Gewalt oder andere verbotene Mittel verwendet wurden. Innerhalb der internationalen Gesetzgebung besteht Konsens, dass die Zustimmung in einer Situation irrelevant bleibt, sobald der Person ihre persönliche Freiheit

entzogen wurde (Msuya 2019: 142). Zusammenfassend wird ersichtlich, dass Human Trafficking ein dynamisches Phänomen mit einer Abfolge von sich verbindenden Faktoren und Prozessen darstellt (Bello/ Olutola 2021: 17).

2.3. Der Unterschied zwischen Human Trafficking und Human Smuggling

Da Betroffene des Menschenhandels in einigen Fällen über internationale Grenzen geschleust werden, entsteht eine Konfusion über die begriffliche Trennung der Konzepte Human Trafficking und Human Smuggling (Bales 2005: 132). Um die Definition von Menschenhandel herauszuarbeiten ist es deshalb wichtig zwischen Human Trafficking und Human Smuggling zu unterscheiden (Castles et. al. 2014: 236). Die Gleichsetzung der beiden Begriffe im öffentlichen Diskurs kann Folgen für politische Lösungen und praktische Maßnahmen haben (Healy 2017: 3). Bevor die Palermo Konvention verabschiedet wurde, wurde der Begriff Human Trafficking stetig dafür verwendet die Durchführung illegaler Einreisen zu beschreiben. Aufgrund der Forderungen von Nichtregierungsorganisationen etablierte sich eine generelle Unterscheidung der beiden Vorgänge (Cyrus 2013: 63).

Laut der Vereinten Nationen bezeichnet Human Smuggling: “the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident” (United Nations Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000: Art. 3a).

Human Smuggling wird dementsprechend als Verbrechen gegen einen Staat konstituiert, während Human Trafficking als Verbrechen gegen Personen definiert wird. Zudem handelt es sich bei Human Smuggling in der Regel um ein einmaliges kommerzielles Verhältnis, welches weitestgehend auf Freiwilligkeit beruht und immer den Aspekt der Grenzüberschreitung beinhaltet (Healy 2017: 5f.). Die Verbindung zwischen Schleuser*innen und den geschleusten Personen endet nach der erfolgten Einreise und Zahlung (Cyrus 2013: 64).

Human Trafficking hingegen kennzeichnet sich durch ein dauerhaftes ausbeuterisches Verhältnis, das auch innerhalb einer Landesgrenze stattfinden kann und durch eine fehlende oder ungültige Zustimmung der Betroffenen charakterisiert wird (Healy 2017: 5f.). Die Entscheidungsfreiheit der Betroffenen kann somit bei der Unterscheidung von Human Trafficking und Human Smuggling eine entscheidende Rolle spielen. Im Falle von Human Smuggling besitzt die Person oftmals eine Entscheidungsbefugnis darüber, welche Schleuserorganisation gewählt wird und sammelt gezielt Informationen über den Prozess. Betroffene von Human Trafficking verfügen

über keine essentielle Entscheidungsfreiheit: Sie werden in ein Ausbeutungsverhältnis gezwungen oder treffen zunächst eine Entscheidung und werden dann ihrer Freiheit entzogen (Campana/ Varese 2015: 92f.).

Die irreguläre Einreise in ein Land ist kein wesentliches Element von Human Trafficking, sondern vielmehr die unrechtmäßige Kontrolle, die über die Betroffenen ausgeübt wird. Eine Person kann legal in ein Land einreisen und dennoch von Menschenhandel betroffen sein (a.a.O.: 93). Ein Menschenhandelsprozess wird oft durch die Kombination aus erzwungenem Transport und der in der Zielregion erzwungenen Handlung charakterisiert. Anwerbung und Transport erfolgen im Kontext des Menschenhandels nämlich mit der Absicht die Betroffenen in eine Situation der Zwangsarbeit zu bringen (Coomaraswamy 2000: 9).

2.4. Globale Herausforderungen der Human Trafficking Forschung

Wie eingangs erläutert, ist die Erhebung genauer Daten zum Menschenhandel mit zahlreichen Herausforderungen verbunden (Cameron et. al. 2020: 2). Dies lässt sich auf verschiedene Gründe zurückführen, die für die umfassende Eruiierung des Verbrechens nicht unerwähnt bleiben sollten.

Kara (2017a: 11f.) hebt die teils entstandenen Verwirrungen über den Begriff Human Trafficking hervor. Der Begriff suggeriert in erster Linie, dass der wesentliche Bestandteil der Straftat die Beförderung von Personen ist. Im Kontext transnationaler organisierter Kriminalität entsteht die Annahme, dass der Aspekt des illegalen Grenzüberschritts im Vordergrund des Straftatbestandes steht, obwohl der Zweck der Beförderung, die Ausbeutung, im Vordergrund stehen muss. Wie im vorherigen Kapitel angeführt dient die Unterscheidung zwischen Human Trafficking und Human Smuggling dem entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz betont Kara (a.a.O.: 14f.) weitere Unklarheiten, die mit der Begrifflichkeit von Human Trafficking entstehen können. Eine Präzisierung der Tatbestandsmerkmale und der Handlungen, die unter die Methoden der Gewalt, des Betrugs oder der Nötigung fallen seien hilfreich. Hinzu kommt die Frage, ob jede kommerzielle Sexualtätigkeit per se ausbeuterisch ist oder eine Eingrenzung erforderlich ist. Die Überschneidungen zwischen den Prozessen, die mit Nötigung und Zwang verbunden sind, und die teils multidimensionalen Ziele der Straftat sorgen für zusätzliche Verwirrung bei der Feststellung von Fällen von Menschenhandel. Er stellt fest, dass die Verwendung des Begriffs Menschenhandel als Synonym für Sklaverei zusätzliche Unklarheiten auslösen kann, weshalb er hervorhebt, dass Human Trafficking als Beschreibung des Prozesses des Eintretens der Betroffenen in Verhältnisse der Sklaverei genutzt werden sollte und nicht ausschließlich

zur Beschreibung der Sklaverei selbst. Dies sorgt für die präzisere Anlehnung an das Phänomen des Menschenhandels, nämlich der Handel mit Personen zum Zweck ihrer Ausbeutung.

Vor der Ratifizierung des Palermo Protokolls gab es keine internationale Definition, die als Fundament für die Forschung dienen konnte. Die Gefahren, die mit der Forschung eines zu meist verdeckten Verbrechens einhergehen erschweren die Informationsermittlung über Täter*innen und Betroffene zusätzlich, weshalb ein Großteil der Informationen auf speziellen Fällen basiert (Bales 2005: 135). Bei grenzüberschreitenden Fällen des Menschenhandels ist die Forschung mit weiteren Barrieren konfrontiert, da sich die Informationen über den Menschenhandelsprozess über mindestens zwei Länder erstrecken, weshalb eine enge Kooperation zwischen Nationen erforderlich ist (a.a.O.: 137). Des Weiteren bedeutet dies, dass traditionelle Methoden der Datenerhebung auf neue Formen der Kriminalität, wie der des Menschenhandels, nicht angewendet werden können. Hinzu kommt die mangelnde Priorität, ausgehend von Regierungen, in diesem Forschungsbereich Daten zu erheben (Scarpa 2008: 8). Dennoch werden im Rahmen zahlreicher Programme auf staatlicher, -internationaler,- und nichtregierungs-Ebene immer häufiger Daten erhoben. Hierbei ist aber die Entwicklung eines standardisierten Erhebungsverfahrens notwendig, um gesammelte Daten zu vergleichen (a.a.O.: 9).

Die Tatsache, dass die Betroffenen oftmals unter der Stigmatisierung ihrer Ausbeutung leiden, insbesondere wenn sie sexuell ausgebeutet wurden, sorgt für die Zurückhaltung über ihre Erfahrungen zu berichten. Die Traumatisierungen, die zudem mit der Ausbeutung auftreten, erfordern eine umfangreiche Betreuung der Betroffenen, um ihren gesundheitlichen Schutz bei einer Informationsbereitstellung zu gewährleisten. Das Misstrauen der Betroffenen gegenüber Sicherheitskräften und der Polizei erschwert ebenfalls die Opferidentifizierung. Die Anwendung diverser Kontrollmechanismen der Menschenhändler*innen und der oftmals unklare Aufenthaltsstatus der Betroffenen sorgt für die zusätzliche Zurückhaltung der Betroffenen (Bales 2005: 137f.).

Nichtsdestotrotz können aufgedeckte Fälle des Menschenhandels dazu dienen, die prinzipiellen Formen der Ausbeutung, die Organisationsstrukturen und die Ursachen von Human Trafficking hervorzuheben.

2.5. Formen der Ausbeutung

Um das Kriminalitätsphänomen deutlicher einzuordnen gilt es im Folgenden die Erscheinungsformen des Menschenhandels darzustellen. Bei Human Trafficking und Sklaverei handelt es sich um Verbrechen mit einer langen Historie, weshalb sich auch in verschiedenen sozialen und

kulturellen Kontexten diverse Formen des Kriminalitätsphänomens entwickelt haben. Durch die Erleichterung der internationalen Reisemöglichkeiten werden regionale Formen des Menschenhandels mit neuen Formen der Ausbeutung kombiniert und über weite Entfernungen in unterschiedliche Länder der Welt exportiert. Die Menschenhändler*innen nutzen die regionalen sozialen und kulturellen Systeme, um den Transfer von vulnerablen Gruppen zu ermöglichen und sie dem Menschenhandelssystem zu unterwerfen (Bales 2005: 148f.).

Die häufigste kenntlich gemachte Form von Human Trafficking ist nach wie vor der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Gemäß dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wurden, im Jahre 2018, 50 Prozent der Betroffenen von Menschenhandel sexuell ausgebeutet. Allerdings steigt die Anzahl der von Zwangsarbeit betroffenen Personen, im Jahre 2018 bei 38 Prozent liegend, stetig an (UNODC 2021: 33f.).

Des Weiteren ist der Menschenhandel zum Zweck der Erzwingung krimineller Handlungen zu benennen. Approximativ sechs Prozent der Betroffenen von Human Trafficking werden zu Handlungen gezwungen, die in Bereichen des Taschendiebstahls bis hin zu Tätigkeiten im Drogenanbau und Drogenhandel verortet werden können (a.a.O.: 34). Weniger häufig gemeldete Formen der Ausbeutung sind beispielsweise die Ausbeutung der Bettelei, Zwangsverheiratungen und die illegale Adoption. Berichtet wird ebenso von gemischten Formen der Ausbeutung, bei denen die Betroffenen von Human Trafficking zum Zweck der Zwangsarbeit als auch sexuell ausgebeutet werden (a.a.O.: 35).

Bales (2005: 149) weist im Übrigen auf die Form des Transfers von Kindern zwischen Familien und Gemeinschaften hin. Als sozialer Brauch ist hierbei die Unterbringung von Kindern als Auszubildende in anderen Familien gemeint. In Ländern in denen die allgemeine Schulbildung für Kinder nicht existiert ist dieser Transfer noch immer stark ausgeprägt. Die Problematik entsteht, wenn Personen diese Tradition ausnutzen, um die Kinder auszubeuten oder zu missbrauchen. In diesen Fällen erhalten die Eltern von entfernten Verwandten oder Bekannten einen vorzeitigen Lohn für die Einstellung der Kinder, was in einer wirtschaftlich prekären Situation einen Anreiz darstellt seine Kinder abzugeben. Im schlimmsten Fall werden die Kinder jedoch ausgebeutet oder an andere Menschenhändler*innen verkauft und es besteht die Möglichkeit, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr wiedersehen.

Im Palermo Protokoll wird die Entnahme von Organen als Form des Menschenhandels thematisiert. In diesem Menschenhandelsfall kommt es vor, dass nur das jeweilige Organ über Regionen hinweg gehandelt wird, um schließlich von jemanden verwendet zu werden der ein Ersatzorgan benötigt. Die Übertragung von Organen ist in den meisten Staaten illegal und es lässt

sich an diesem Menschenhandelsfall erkennen, welche Macht die Ausbeuter*innen über die Betroffenen ausüben können, indem sie sie für einen bestimmten Preis oder durch Täuschungen dazu bringen ihre Organe zu spenden (a.a.O.: 150). Eine weitere betrügerische Form der Ausbeutung, die der *Mail-Order Brides*, konnte vor allem durch die Technologien des Internets ermöglicht werden. Agenturen nutzen dabei die Methode, Männer aus meist wohlhabenden Ländern mit Frauen aus meist ärmeren Ländern bekannt zu machen. In manchen Fällen werden die Männer getäuscht, indem die Agenturen für eine hohe Geldsumme bestimmte Dienstleistungen vorgeben, die sie schließlich nicht erfüllen. In anderen Fällen wird diese Form als Vorwand genutzt, um die Einreise der Frauen in ein Zielland zu sichern und sie dann in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu zwingen (ebd.).

Die verschiedenartigen Formen des Menschenhandels werden auch in einer vielfältigen Organisationsstruktur widergespiegelt.

2.6. Die Organisationsstrukturen im Menschenhandelsprozess

Human Trafficking wird von Akteur*innen mit diversen Organisationsstrukturen betrieben und die Profile der Täter*innen sind von einer hohen Vielschichtigkeit gekennzeichnet, während mehrfach auch mehrere Gruppen und Kriminelle gleichzeitig an einem Ausbeutungsprozess beteiligt sind (UNODC 2021: 40).

Es wird von Gruppen berichtet, die sich auf die Anwerbung von Personen spezialisieren und ihre Gewinne durch den *Verkauf* der Betroffenen erzielen. Gruppen, die sich auf die Ausbeutung von Personen fokussieren, erzielen ihre Gewinne durch den Verkauf unbezahlter Dienstleistungen an Dritte (a.a.O.: 47). Insgesamt können die Täter*innen in zwei Gruppen untergliedert werden: organisierte kriminelle Gruppen und opportunistische Menschenhändler*innen (a.a.O.: 40f.).

Organisierte kriminelle Gruppen, die Menschenhandel betreiben, können weiter unterschieden werden in: Erstens, organisierte kriminelle Gruppen vom Typ *Governance*, die die Kontrolle über eine Gemeinschaft oder ein Gebiet besitzen und diese mit Gewaltformen durchsetzen, derweil sie an verschiedenartigen illegalen Aktivitäten beteiligt sind. Zweitens, organisierte kriminelle Gruppen vom Typ *Business-Enterprise*. Hierbei handelt es sich um Gruppen, die Human Trafficking als einzige kriminelle Aktivität systematisch betreiben (ebd.). Das Gelingen dieser Gruppen hängt mit ihrer Fähigkeit zusammen auch über Staatsgrenzen hinaus effektiv zu operieren und sich neuer Technologien zu bedienen (Maihold 2011: 11).

Opportunistische Menschenhändler*innen sind in der Regel mehrere Personen, die aber nicht systematisch über eine einzelne Straftat hinaus zusammenarbeiten oder Personen die alleine operieren (UNODC 2021: 41). Menschenhändler*innen die alleine operieren nutzen in Fällen eine intime Beziehung, um durch emotionale Manipulation und körperlichen Drohungen den sexuellen Missbrauch und die Ausbeutung ihrer Partner*innen zu vollziehen. Diese Art der Rekrutierungsmethode ist auch unter dem Terminus *Lover Boy Syndrome* bekannt. Hierbei nutzen die Menschenhändler*innen besonders vulnerable Personen aus, die beispielsweise Opfer von sexuellem Missbrauch wurden oder keine familiären Bezugspersonen besitzen, um durch falsche Zuneigung die Person an sich zu binden. Darüber hinaus werden ähnliche Methoden von anderen Personen angewandt, denen die Betroffenen vertrauen, etwa Geschwister oder Eltern. In einigen Fällen bringen Eltern ihre Kinder zu Täter*innen, damit sie sexuell ausgebeutet werden oder zum Begehen von Straftaten gezwungen werden (a.a.O.: 44; Villegas 2020: 16). Häufig erhoffen sich die Familien dadurch aus einer finanziellen Notlage zu entkommen (Vannelli 2019: 10).

Tatsächlich wird ebenfalls von Fällen berichtet bei denen ehemalige Betroffene von Menschenhandel für die Rekrutierung neuer Opfer zuständig sind, weil sie zu Verbündeten der Täter*innen wurden (Kara 2017b: 9), wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine Entscheidung aufgrund einer subjektiv erachteten Zwangslage handelt.

Hinsichtlich der Täter*innen geht die Internationale Arbeitsorganisation davon aus, dass 10% aller Fälle der Zwangsarbeit von Staaten ausgehen. Darunter fallen Beschäftigungen in Gefängnissen, die aufgrund schlechter Bedingungen als Zwangsarbeit definiert werden (ILO 2012: 13).

Die Organisationsstrukturen des Menschenhandels sind weitestgehend von Kontrollmechanismen der Täter*innen über die Betroffenen geprägt. Um Kontrolle über Personen zu erlangen und diese auszubeuten setzen Menschenhändler*innen in verschiedenen Phasen des Menschenhandelsprozesses, diverse Taktiken ein (UNODC 2021: 52). Die Phase der Anwerbung zeichnet sich generell dadurch aus, dass die Menschenhändler*innen auf die Anwendung direkter körperlicher Gewalt verzichten und hingegen falsche Versprechungen, etwa, bezüglich der Einkommensmöglichkeit oder der Form der Tätigkeit machen. Dies geschieht häufig durch den Einsatz von gefälschten und lukrativen Stellenanzeigen, sowie der freundschaftlichen Annäherung an die Betroffenen (a.a.O.: 52f.; Scarpa 2008: 17). Wenn es Menschen an wirtschaftlichen

Chancen fehlt, sie in Kriegsgebieten oder Konfliktzonen leben oder an der Teilnahme am Arbeitsleben gehindert werden, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit ein solches Angebot anzunehmen (Kara 2017b: 7).

In der Ausbeutungsphase kommt es regelmäßiger dazu, dass Menschenhändler*innen Kontrolle über die Betroffenen ausüben, indem sie körperliche, sexuelle und emotionale Gewalt und Manipulation anwenden. Betroffene können Drogenkonsum, Scham und Demütigung unterzogen werden. Des Weiteren konfiszieren Menschenhändler*innen in einigen Fällen die Ausweisdokumente der Betroffenen, um sie an der Flucht zu hindern (Shandro et. al. 2016: 502). Im Falle der Rekrutierung mit der Hilfe familiärer Bekanntschaften, halten die Menschenhändler*innen im Zielland Kontakt zur Familie der Betroffenen und nutzen dies als Repressalie (Maihold 2011: 12).

Zudem nutzen Menschenhändler*innen in einigen Fällen die Taktik eines Schuldensystems, um die Betroffenen unter ihrer Kontrolle zu bewahren. Sie zwingen die Betroffenen durch ihre Arbeit eine unrechtmäßige Summe für Transport und Unterhalt zu begleichen (Villegas 2020: 15). Die Menschenhändler*innen vermitteln den Betroffenen, dass sie nicht freigelassen werden können, solange sie ihre Schulden nicht zurückzahlen. Die Kosten für den Transfer und die Unterbringung werden durch Zinsen und falschen Abrechnungen beliebig erhöht und es wird zusätzlicher Druck ausgeübt, indem Familienangehörige im Herkunftsland bedroht werden, wenn die Schulden nicht beglichen werden (Bales 2005: 149). Das Schuldensystem wird dazu verwendet die Ausbeutung zu *rechtfertigen*, da die Betroffenen zunächst glauben, dass die Menschenhändler*innen zu Recht die unbezahlte oder ausbeuterische Arbeit von ihnen verlangen. Überdies bleiben einige Betroffene im Glauben, dass sie nach Begleichung der Schulden in der Lage sein werden Geld für sich selbst zu verdienen (Scarpa 2008: 20).

Letztlich handelt es sich primär um Human Trafficking, wenn sich die Betroffenen in einer Zwangslage befinden, die von einer deutlichen Einschränkung der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten, aufgrund von persönlichen oder wirtschaftlichen Ausweglosigkeiten, gekennzeichnet ist (Mentz 2001: 73). Außerdem muss die Zwangslage nicht objektiv existieren, wenn eine subjektive Empfindung der Betroffenen besteht (Pfuhl 2013: 79). Zu den Betroffenen gehören alle, die in einen Zustand der Unterdrückung hineingeboren werden, in ihrer eigenen Gemeinschaft ausgebeutet werden oder in eine ausbeuterische Situation gebracht werden (Villegas 2020: 5).

Die Einschränkungen der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten können auf die Ursachen des Menschenhandels zurückgeführt werden. Somit gilt es im Folgenden die Ursachen und Einflussfaktoren von Human Trafficking herauszustellen.

2.7. Ursachen und Einflussfaktoren von Human Trafficking

Jeder Fall von Human Trafficking kann individuelle Ursachen haben, die, wie das Phänomen an sich, tiefgreifend und komplex sein können. Jedoch ist es erforderlich einige Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten (Bales 2005: 138).

Als übergeordnete Ursachen kann man die fundamentalen Veränderungen einiger Volkswirtschaften und politischen Systeme verstehen, von denen Teile der Weltbevölkerung profitieren, während die Verarmung anderer Nationen die Konsequenz darstellt (a.a.O.: 127). Erkennlich wird dies daran, dass Human Trafficking im Allgemeinen von Armut geprägten Regionen oder Nationen in eher wohlhabendere Gebiete stattfindet (Newman/ Cameron 2008: 2). Menschenhandel wird durch die Ungleichheiten hervorgerufen, die durch den Prozess der kapitalistisch geprägten wirtschaftlichen Globalisierung entstanden sind. Dazu gehört die Festigung der ländlichen Armut und die Extraktion von Reichtum und Ressourcen aus ärmeren Gebieten in reichere Volkswirtschaften (Kara 2017b: 4).

Wirtschaftlicher Druck, politische Instabilität, sowie soziale und kulturelle Faktoren spielen eine entscheidende Rolle (Bales 2005: 139). Ökonomische Umstände stellen erhebliche Risikofaktoren für Human Trafficking dar (UNODC 2021: 69f.). Menschen die in Armut leben sind einem hohen Risiko ausgesetzt von Menschenhändler*innen ausgebeutet zu werden (Bales 2005: 127f.). Kulturelle Faktoren können relevant sein, wenn beispielsweise von Kindern erwartet wird, dass sie zur finanziellen Unterstützung der Familie beitragen (Borg Jansson 2014: 47).

Hinzu kommt der hohe Profit, der mit Human Trafficking erzielt werden kann und mit einer gleichzeitig niedrigen Wahrscheinlichkeit der Strafverfolgung einhergeht (Bales 2005: 139). Korruption und Inkompetenz der öffentlichen Justizsysteme fördert überdies das Bestehen des Menschenhandels. Der Mangel an adäquater Ausbildung, Personal und Ausrüstung in Regionen resultiert in der nicht ordnungsgemäßen Verarbeitung von Beweisen über Organisationseinheiten des organisierten Verbrechens. Dort, wo Sicherheitskräfte unterbezahlt werden, können Menschenhändler*innen von einer höheren Korruptionsanfälligkeit derer profitieren (Villegas 2020: 30f.). Der Zusammenbruch der Rechtsordnung durch Kriege und gewaltsame Konflikte

setzt ohnehin schon gefährdete Gemeinschaften einem hohen Risiko der Ausbeutung aus. Verbrecherorganisationen nutzen die instabile Lage, um Praktiken des Menschenhandels durchzusetzen, indem etwa Arbeitskräfte für sexuelle Dienstleistungen für Soldaten bereitgestellt werden (a.a.O.: 34).

Gemäß Scarpa (2008: 12) ist Human Trafficking das Ergebnis von zusammenhängenden Push und Pull Faktoren. Auch Sie erklärt, dass die Push Faktoren Armut, fehlende Bildung, Arbeitslosigkeit, mangelnde Ressourcen und fehlende Möglichkeiten zu den Hauptursachen des Menschenhandels gehören. Zudem trägt die Globalisierung der Arbeit und der Märkte verbunden mit restriktiven Migrationspolitiken dazu bei, Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Lebensstandard sind, vulnerabler für Menschenhandel zu machen (a.a.O.: 13). Die Abwesenheit der eigenen Familie und die fehlenden sozialen und rechtlichen Unterstützungsstrukturen von Migrant*innen verstärken ihre Vulnerabilität (Villegas 2020: 37).

Zu den Pull Faktoren zählt die Nachfrage von meist illegalen Dienstleistungen, die die Betroffenen von Menschenhandel erbringen können, etwa die Zwangsarbeit oder die Zwangsprostitution und damit verbundene Tätigkeiten in der Sexindustrie (Scarpa 2008: 15). Da der Menschenhandel sowohl durch das Angebot als auch durch die Nachfrage beeinflusst wird, nimmt er lokale und globale Merkmale an. Um Analyseinstrumente und Interpretationen zu schärfen, sind kulturübergreifende und historische Vergleiche erforderlich. Die Identifizierung der Grundursachen und die Erklärung der Mechanismen verlangt eine transdisziplinäre Kombination von Methoden, um die komplexen Dynamiken der einzelnen Ursachen nicht zu reduzieren (Truong 2006: 72).

Zudem deuten die vielfältigen Ursachen darauf hin, dass Human Trafficking aus verschiedenen ursächlichen Perspektiven problematisiert werden kann. Nichtsdestotrotz deutet die Dimension des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (Kara 2017b: 30), von der fast ausschließlich Frauen und Mädchen betroffen sind (Punam/ Sharma 2018: 7), auf die Wichtigkeit hin, die Geschlechterungleichheiten und die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen als Ursache des Menschenhandels zu betrachten. Auch Newman und Cameron (2008: 2) zeigen auf, dass Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ein Ausdruck der gesellschaftlichen Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass Frauen, aufgrund ihres Geschlechts, von einer größeren Einschränkung der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten, die ursächlich für Menschenhandel sein können, betroffen sind.

Um dies genauer zu untersuchen, wird die Definition der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen dargestellt und die Form des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in den Blick genommen. Die Verbindung zwischen Geschlechterungleichheit und der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen und die daraus resultierende Entstehung von Menschenhandel soll als Ursache des Verbrechens tiefergehend analysiert werden, weshalb im Kapitel 3.3 im Speziellen die Geschlechterungleichheit als Ursache des Menschenhandels thematisiert wird.

3. Geschlechtsspezifische Gewalt

Im Folgenden wird die geschlechtsspezifische Gewalt insbesondere gegen Frauen thematisiert. Hierbei ist es dennoch wichtig zu betonen, dass keine reine Binarität der Geschlechter akzeptiert wird, sondern alle nicht binären Geschlechtsidentitäten anerkannt werden. Im Besonderen besteht für LGBTIQ+ Personen ein hohes Risiko von Diskriminierung und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen zu sein, jedoch fällt die Bericht- und Datenlage dazu sehr gering aus (UN Women 2021: 2).

Grundsätzlich wird Geschlecht als ein komplexes, mehrstufiges und kulturelles Konstrukt charakterisiert, das die Bedeutung von weiblich oder männlich in einem konkreten Kontext bestimmt. In unserer Gesellschaft wird das Geschlecht noch immer bei der Geburt auf der Grundlage des biologischen Geschlechts zugeordnet und schließlich um die sozialen Kategorien von männlich und weiblich ausgebaut. Die Geschlechterzuordnung entsteht durch viele miteinander verknüpfte Elemente- einschließlich geschlechtsspezifischer Merkmale, Emotionen, Werte, Erwartungen, Normen, Rollen, Umgebungen und Institutionen, die innerhalb verschiedener Kulturen unterschiedlich ausfallen können und sich mit der Zeit verändern können. Geschlecht als Konstrukt determiniert die Adäquatheit von Verhaltensweisen, psychologischen und sozialen Merkmalen von Männern und Frauen und beeinflusst die Konstruktion unseres Selbst. Das Geschlecht bestimmt überdies weiterhin die soziale Position in der Gesellschaft und räumt Frauen generell den Besitz von weniger Macht, Privilegien und Ressourcen ein (Russo/ Pirlott 2006: 180).

Geschlechtsspezifische Gewalt beschreibt Handlungen, die einer Person körperlichen, sexuellen oder psychischen Schaden oder Leid zufügen, sowie die Androhung solcher Handlungen, Nötigungen und andere Freiheitsberaubungen. Sie hat weitreichende Folgen für das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Sicherheit der Betroffenen, erschwert zukünftige Bildungsergebnisse und wirkt sich insgesamt negativ auf die Produktivität und Entwicklung von Ländern

aus (UN Women 2021: 1f.). Der Begriff der geschlechtsspezifischen Gewalt gibt die Möglichkeit Verbindungen zwischen verschiedenen Formen von Gewalt zu erkennen, ohne Unterscheidungen aufzuheben. Der Terminus signalisiert, wie das Geschlecht gewisse Arten von Gewalt durchdringt, ohne die Unterschiede zwischen den Gewaltarten zu verleugnen (Buiten/ Naidoo 2020: 4).

Auf der Mikroebene wird Gewalt als geschlechtsspezifisch aufgefasst, wenn gesellschaftliche Überzeugungen die Geschlechtsidentitäten in einer Weise konstruieren, die Gewalt von einer Geschlechtsidentität normalisiert, begünstigt oder rechtfertigt. Dazu gehören Konstruktionen von männlichem Dominanzbestreben und weiblicher Unterwürfigkeit. Wenn tief verankerte Konstruktionen von Geschlechtsidentitäten, etwa die körperliche Überlegenheit des Mannes, drohen sich aufzulösen, mag dies zur erneuten Verstärkung dieser, durch Gewalt gegen Frauen münden (a.a.O.: 4f.).

Die Mesoebene umfasst die geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster auf der Ebene der Interaktionen (Ridgeway/ Correll 2004: 511). Individuen versuchen auf der Interaktionsebene die sozialen Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen und erwarten im Verhalten anderer die Anpassung an die Geschlechternormen. Demzufolge wird männliche Gewalt gegen Frauen als extreme Form der Inszenierung der männlichen Geschlechtsidentität genutzt (Buiten/ Naidoo 2020: 5).

Auf der Makroebene formen sozial konstruierte Geschlechternormen überdies Institutionen, Systeme und politische Praktiken. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die ökonomische Ungleichheit zwischen den Geschlechtern dienen als Beispiele (ebd.). Der Begriff geschlechtsspezifisch wird folglich verwendet, weil diese Gewalt durch Geschlechterrollen und den gesellschaftlichen Status, der mit Geschlechterzuschreibungen zusammenhängt, geprägt ist (Russo/ Pirlott 2006: 181).

Geschlechtsspezifische Gewalt kann sowohl Männer als auch Frauen betreffen (The World Bank 2019: 1), jedoch resultiert sie aus gesellschaftlich zugeschriebenen Unterschieden zwischen Frauen und Männern und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und fordert die Aufrechterhaltung dieser (UN Women 2021: 1f.). Denn Gewalt gegen Frauen als Merkmal historisch ungleicher Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, ist einer der bedeutenden sozialen Prozesse, die Frauen noch immer in eine untergeordnete Position gegenüber Männern zwingen (United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women 1993).

3.1. Definition und Merkmale geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen

Obwohl auch Männer und Jungen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sein können und auch Frauen Täterinnen sein können, stellen Frauen dennoch die überwiegende Mehrheit der Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt dar und Männer die Mehrheit der Täter (Hayes 2007: 2). Dass mehr als ein Drittel der Frauen und Mädchen weltweit im Laufe ihres Lebens irgendeine Form von Gewalt erleben werden, betont die Relevanz der Problematik (OCHA 2020: 15).

Frauen, die in Armut leben, Witwen, indigene Frauen, Frauen mit Behinderungen und inhaftierte Frauen können besonders von geschlechtsspezifischer Gewalt gefährdet sein (Hayes 2007: 2). Die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darf nicht unabhängig von anderen Diskriminierungsformen gesehen werden, denn die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen sorgt für die doppelte oder dreifache Marginalisierung von Frauen, die zusätzlich, aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder ihrem wirtschaftlichen Status benachteiligt werden (Coomaraswamy 2000: 19).

Geschlechtsspezifische Gewalt, die sich gegen Frauen und Mädchen richtet umfasst im Einzelnen jede Form von verbaler, physischer oder psychischer Gewalt und beinhaltet im Weiteren folgende Handlungen: Missbrauch und Vergewaltigung in der Ehe, sexuelle Übergriffe, Mitgiftmord, selektive Unterernährung von weiblichen Kindern, Zwangsprostitution und Genitalverstümmelung. Die am weitesten verbreitete Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen ist Gewalt und Missbrauch in der Partnerschaft (Heise et. al. 2002: 6). Das Risiko von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen erhöht sich zudem in bewaffneten Konflikten, humanitären Krisen und bei Vertreibungen (Ozcuremec 2022: 297).

Kara (2017b: 31) beschreibt die Gewalt und Ungerechtigkeit der Frauen auf der ganzen Welt ausgesetzt sind. Insbesondere in ländlichen Regionen sind Frauen regelmäßiger Gewalt von Männern ausgesetzt, während lokale Gesetze gegen häusliche Gewalt nicht durchgesetzt werden. In Indien kommt es wegen Mitgiftstreitigkeiten jedes Jahr zu 15.000 Frauenmorden. In allen Ländern Südasiens gibt es deutlich weniger Frauen als Männer. Das negative Geschlechterverhältnis kann auf die übermäßige Sterblichkeit von Frauen und Mädchen durch direkte und indirekte Benachteiligung bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln, medizinischer Behandlung und Bildung, zurückgeführt werden. In Afrika werden zwei Millionen Frauen pro Jahr Opfer von Genitalverstümmelungen. In Europa äußert sich geschlechtsspezifische Gewalt durch

Femizide und Vergewaltigungen. In Großbritannien werden zwei Frauen pro Woche von ihren Partnern ermordet und in Italien findet alle siebzehn Minuten eine Vergewaltigung statt (a.a.O.: 31f.).

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen geht in vielen Fällen über die unmittelbare körperliche Schädigung der Betroffenen hinaus. Durch psychische Schäden und Drohungen von weiterer Gewalt wird das Selbstwertgefühl von Frauen geschwächt und die Fähigkeit gehemmt, sich zu wehren oder gegen die Täter*innen vorzugehen (Izumi 2007: 14).

Gewalttaten gegen Frauen sind keine zufälligen Ereignisse, sondern bilden ein Kontinuum von Gewalt, die Frauen im Laufe ihres Lebens in Form von sexueller, körperlicher, psychischer, emotionaler oder wirtschaftlicher Gewalt erfahren. Dies steht im Widerspruch zu Gesetzen und politischen Maßnahmen, die Taten der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen als isoliert betrachten (UN Women 2020: 8). Geschlechterungleichheit und ungleiche Machtverhältnisse, die eng mit patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen verbunden sind, sind zentral für die Entstehung und Fortführung von geschlechtsspezifischer Gewalt (Bigler 2022: 6).

Das patriarchalische System setzt die Voraussetzungen für die strukturell ungleiche Position von Frauen in der Familie und auf dem Arbeitsmarkt, indem es häusliche und sexuelle Gewalt hinnimmt und für die Genehmigung unterschiedlicher Löhne für die gleiche Arbeit sorgt (Makama 2013: 116). Das Patriarchat ist ein System männlicher Dominanz, das Frauen innerhalb seiner sozialen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen unterdrückt. Hierbei sind zusätzlich alle sozialen Mechanismen gemeint, die die männliche Unterdrückung gegenüber Frauen reproduzieren (a.a.O.: 117). Die Etablierung der männlichen Dominanz über Frauen und Kinder kann als historischer Prozess verstanden werden, der auf der Organisationsstruktur der patriarchalischen Familie basiert. Innerhalb dieser Organisationsstruktur ist der Patriarch das Oberhaupt, der die Kontrolle über die Ressourcen, die Arbeitskraft und die Reproduktionskapazitäten ausübt, basierend auf der Idee der Über- und Unterlegenheit zwischen den Geschlechtern (ebd.).

Demnach ist die ungerechte Verteilung von Macht, Autorität und Kontrolle zwischen Männern und Frauen ein ausschlaggebender Faktor für geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Die Sozialisation von Männern fokussiert sich oftmals noch immer auf die Ausübung von Überlegenheit, was in der Anwendung von Gewalt resultieren kann (Acharya 2015: 108).

Frauen sind insbesondere von der Ausbeutung im informellen ökonomischen Sektor betroffen. Durch diese Realität wird das Grundprinzip der traditionell patriarchalischen Strukturen beibehalten. Zudem wird Frauen dadurch weiterhin die Rolle aufgezwungen für die sexuelle Befriedigung des Mannes und für die Haushaltsführung zuständig zu sein (Topçuoğlu 2012: 66). Insbesondere der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist ein eklatanter Ausdruck der gesellschaftlichen Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen (Newman/Cameron 2008: 2). Als System kann diese Form des Menschenhandels die gewaltsame Erzwingung der Arbeitstätigkeit von Frauen in Form von sexuellen Praktiken unter unmenschlichen Bedingungen kennzeichnen. In der folgenden Theoretisierung wird sich zeigen, dass die Mittel, die beim Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung eingesetzt werden, ein Kontinuum von Gewalt gegen Frauen darstellen können. Zudem wird oftmals eine Machtposition ausgenutzt, um die schutzbedürftige Lage von Frauen zu missbrauchen. Auch der Zweck der Handlung ist die gezielte Ausbeutung des Körpers der Frau, was die Geschlechterdimension des Phänomens hervorhebt und daher als Nächstes präzisiert wird.

3.2. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung

Die Resolution der Vereinten Nationen über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen verweist explizit darauf, dass Frauenhandel und Zwangsprostitution eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen darstellt (United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women 1993: Art. 2b).

Da es sich bei Betroffenen des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mehrheitlich um Frauen und Mädchen handelt wird auch der Begriff Frauenhandel verwendet (Spitzer 2018: 31). Die Rekrutierungsmaßnahmen im Frauenhandel knüpfen an die bereits angeführten Organisationsstrukturen des Menschenhandelsprozesses an, jedoch werden die Fortschritte in den sozialen Medien und der Technologie bei dieser Form der Ausbeutung zunehmend genutzt um Frauen zu rekrutieren (Villegas 2020: 14). Die Gegenwart ist geprägt von einem Anstieg des Frauenhandels durchgeführt von kriminellen Netzwerken (Cacho 2011: 18). Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung kann im Übrigen an den unterschiedlichsten Orten stattfinden: in Bordellen, Stripclubs, in vermeintlichen Massagecentern, durch Escortdienste, in Privatwohnungen, auf Raststätten, in Hotels und an öffentlichen Plätzen oder im Internet (Villegas 2020: 15). In der Regel werden aber private Räume bevorzugt, damit die Menschenhändler*innen oder Konsumenten ungestraft Gewalt anwenden können und die absolute Kontrolle über die Betroffenen besitzen (Bales 2005: 163). Die Bordelle unterscheiden sich jeweils nach Größe und der sexuellen Ausbeutung der Frauen. In so genannten Bungalow-

Bordellen in Indien werden bis zu 300 Frauen in Sklaverei ähnlichen Verhältnissen festgehalten. Bordelle in Thailand sind für ihre *Aquarium* Räume bekannt. Dort müssen mehrere Frauen hinter einer Glasscheibe warten, wo sie von den männlichen Kunden ausgewählt werden. Dies unterstreicht die Kommodifizierung der Frauen in der Sexhandelsindustrie. In Italien wird von geheimen Villenbordellen berichtet, die in eher ländlichen Gebieten zu finden sind, während im Rest Europas und Ostasien vor allem Clubbordelle existieren. Das sind vermeintliche Tanzclubs, die sexuelle Dienstleistungen von gehandelten Frauen anbieten. Einige Frauen werden zunächst in Clubbordellen ausgebeutet und später zur Prostitution in Hotels oder auf der Straße genötigt. In Orten in denen Prostitution strafrechtlich verfolgt wird werden Massagesalons als Tarnung für Prostitution genutzt. Kleinere Wohnungsbordelle nutzen Anzeigen in lokalen Zeitungen, um auf versteckte Weise Konsumenten für ihre Dienstleistungen anzuwerben. Hotels werden seltener für die sexuelle Ausbeutung genutzt, da sie als unsicher gelten. In Hotels arbeiten insbesondere Frauen als Prostituierte, die ehemalige Sklavinnen waren und ihr Leben in der Prostitution akzeptiert haben und nun versuchen möglichst viel Geld zu verdienen. Ähnlich wie in Hotels bietet die Straßenprostitution für die Frauen die Möglichkeit der Flucht, weshalb die Zuhälter*innen besonders vorsichtig sind. Die Flucht der Frauen ist jedoch aufgrund der angewandten Kontrollmechanismen eher unwahrscheinlich. Außerdem befinden sie sich in den meisten Fällen in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht beherrschen und die Angst vor Verhaftungen oder Abschiebungen verhindert die Bereitschaft zur Polizei zu gehen. Hinzu kommt, dass in manchen Fällen Polizisten selbst zu den Kunden gehören. Den Frauen werden bestimmte Quoten für die Anzahl an Kunden vorgegeben, die sie jede Nacht erfüllen müssen. Bei Erreichung der Quoten erhalten sie zusätzliches Essen oder Geschenke, während sie bei der nicht Erreichung der Quoten mit Gewalt rechnen müssen (Kara 2017b: 13ff.).

Coomaraswamy (2000: 14f.) informiert über vier Arten von Situationen, die dazu führen, dass weiblich gelesene Personen in den Frauenhandel verwickelt werden. Die erste Situation ist von einer völligen Ungewissheit der Frauen über ihre Arbeit und dessen Ort geprägt und sie werden in eine extreme Zwangslage geführt. In der zweiten Situation geben die Anwerber*innen falsche Informationen über die Arbeit der Frauen und zwingen sie schließlich dazu Handlungen zu verrichten, denen sie vorher nicht zugestimmt haben. Um die Bewegungsfreiheit der Betroffenen einzuschränken greifen die Menschenhändler*innen hierbei auf die Taktik der Beschlagnahmung der Reisedokumente und des Schuldensystems zurück. In der dritten Situation erhalten die Frauen genauere Informationen über ihre Arbeit. Auch wenn sie die Arbeit nicht unbedingt verrichten möchten, sehen sie keine realistische wirtschaftliche Alternative und überlassen die Kontrolle den Menschenhändler*innen, die ihre Vulnerabilität ausnutzen und die

Taktik des Schuldensystems anwenden. Die vierte Situation kann nicht direkt als Menschenhandelsprozess definiert werden, da die Frauen in diesem Fall vollständig über ihre Arbeit informiert werden, dieser Arbeit zustimmen und die Kontrolle über ihre Finanzen besitzen, sowie frei in ihrer Bewegung sind. Die einzelnen Situationen können sich jedoch jederzeit verändern. Dies unterstreicht, die bereits erwähnte Dynamik des Menschenhandelsprozess. Neben der Zwangsprostitution nehmen andere Formen der sexuellen Ausbeutung zu. Dazu gehört der Sex-tourismus, sowie die Anwerbung von Hausangestellten aus Ländern des globalen Südens zur Arbeit in Industrieländern und organisierte Ehen zwischen Frauen aus dem globalen Süden und ausländischen Staatsangehörigen. Diese Praktiken setzen Frauen ebenso einem erhöhten Risiko von Gewalt und Missbrauch aus (a.a.O.: 13). Des Weiteren dürfen insbesondere Migrant*innen oftmals nicht legal im Sexgewerbe arbeiten, weshalb sie, aufgrund ihres irregulären Aufenthaltsstatus, anfälliger für die Kontrolle durch Menschenhändler*innen sind (a.a.O.: 22). Doch auch wenn Betroffene des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung die unterschiedlichsten Erfahrungen machen, sind die betroffenen Frauen Opfer von struktureller Gewalt (Cacho 2011: 290).

Der Prozess und die Folgen des Frauenhandels verdeutlichen, dass er als eine enorme Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen thematisiert werden kann, da Gewalt als Mittel der Kontrolle von Frauen im Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung weitverbreitet ist (Acharya 2015: 108). Die Grundrechte der Frauen werden auf beachtliche Weise missachtet. Ihnen wird die Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit entzogen (Msuya 2019: 144). Betroffene Frauen berichten von körperlichen und sexuellen Übergriffen, sowie verbalen Drohungen und psychologischen Missbrauch (Acharya 2015: 108). Bei Arbeitsverweigerung der Frauen wird berichtet, dass die Menschenhändler*innen verschiedene Arten von Gewalt anwenden. Das Leben der Betroffenen kann von ständigen Gewalterfahrungen geprägt sein (a.a.O.: 107).

Im Frauenhandel besteht eine Präferenz für junge Frauen und zum Teil auch Mädchen im Teenageralter. Dies mag auf die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen zurückgeführt werden, da die Männer bei jüngeren Frauen das Gefühl bekommen diese noch verstärken zu können (ebd.). Im Menschenhandelsprozess werden Frauen deutlich sichtbar zu Objekten degradiert und als Ware behandelt (a.a.O.: 108; Cacho 2011: 24), was ihre untergeordnete Position gegenüber Männern zusätzlich unterstreicht. Im Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung kommen auch andere Diskriminierungsformen deutlich zum Vorschein, da insbesondere in der Prostitution die Nachfrage für ausländische Frauen besonders hoch ist. Bales (2005: 162) fasst dies folgendermaßen zusammen: "It is clear that such attitudes are based

within racist and nationalist notions of the superiority and inferiority of different groups. Exoticism may also be a desired characteristic in the trafficked domestic worker or other trafficked persons, but this has not been studied to the same extent.”

Als Konsequenz ihrer Ausbeutung leiden viele der betroffenen Frauen unter emotionalen und psychischen Störungen, die Angstzustände, Schlafstörungen, Kräfteverlust und Selbstmordgedanken umfassen (Acharya 2015: 109). Darüber hinaus sind die Betroffenen einem höheren Risiko ausgesetzt unter sexuell übertragbaren Krankheiten oder Drogenabhängigkeit zu leiden. Hinzu kommt die Bedrohung von örtlichen Strafverfolgungsbehörden wegen krimineller Handlungen festgenommen zu werden, wenn Prostitution im Land der Tätigkeit strafrechtlich verfolgt wird (Villegas 2020: 15). Dies deutet wiederum auf den geringen Opferschutz und die strukturelle Diskriminierung von Frauen hin.

Die männliche Nachfrage fördert die kommerzielle Sexindustrie. „For trafficking to occur, there must exist in destination countries an economic context in which enslaved workers can be exploited and a social context that allows treating human beings in this way.” (Bales 2005: 156). Der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung stellt die gewinnmaximierende Variante der Prostitution dar (Kara 2017b: 33), was durch die fortschreitende Globalisierung verstärkt wird: “Globalization helped make present-day slaves easy to procure, easy to transport, and easy to exploit in an increasing number of industries. Maintaining slaves requires minimal effort, especially sex slaves, who can be sold for sex services literally thousands of times before being replaced.” (a.a.O.: 24). Viele Bordelle, die ihre angestellten Frauen sexuell ausbeuten minimieren ihre Arbeitskosten, indem sie den Frauen kaum etwas von ihren Einnahmen zurückzahlen. Die ökonomische Verzweiflung der Betroffenen wird gezielt ausgenutzt, um die Gewinne in der Sexindustrie zu steigern (a.a.O.: 33). Je höher die Gewinne, desto größer wird die ausbeuterische Rekrutierung von Frauen. Indem die Bordellbesitzer*innen den Verkaufspreis für sexuelle Handlungen senken können und den potenziellen Markt expandieren, steigt auch die Verbrauchernachfrage. Diese Preiselastizität ist die stärkste Komponente auf der Nachfrageseite der Sexhandelsindustrie (a.a.O.: 34). Außerdem sind betroffene Frauen oftmals einer willkürlichen Freiheitsberaubung durch nichtstaatliche oder staatliche Akteure ausgesetzt. Die Menschenhändler*innen nutzen neben der direkten Freiheitsberaubung durch Festnahmen, indirekte Formen der Freiheitsberaubung, indem sie Reisedokumente beschlagnahmen und den Frauen Geschichten über Verhaftungen und Abschiebungen erzählen. Somit bedienen sie sich der Einwanderungsgesetze und der Androhung der Abschiebung, um die Betroffenen psychisch zu belasten und die eigene Strafverfolgung zu verhindern (Coomaraswamy 2000: 15).

Der Grund für das Fortbestehen der Ausbeutung in der Sexhandelsindustrie ist demnach die hohe Rentabilität in Verbindung mit einem geringen Risiko der Strafverfolgung, was zusätzlich die Ausbreitung des Kriminalitätsphänomens fördert (Kara 2017b: 37f.). Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung fokussieren sich jedoch nicht auf die hohe Nachfrage in der Sexindustrie (O'Brien 2008: 7). Da die meisten Kunden in der Sexindustrie Männer sind, spielt hier wiederum die männliche Konzentration auf ökonomische Macht eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Menschenhandelssystems.

Laut Kara (2017b: 38) hängt das minimale Risiko der Strafverfolgung zusätzlich mit zahlreichen Versäumnissen in der Bekämpfung des Sexhandels zusammen. Dazu gehört unter anderem die mangelnde Klarheit über die Definition von Menschenhandel, da der Fokus nicht immer auf der Ausbeutung liegt. Hierbei lässt sich erneut die Wichtigkeit erkennen, wie eingangs in Kapitel 2.4 erwähnt, Human Trafficking, als den Prozess des Eintretens der Betroffenen in Verhältnisse der Sklaverei, präziser zu beschreiben. Des Weiteren stellt Korruption in den Strafverfolgungs-, Grenzkontroll- und Justizsystemen und die mangelnde internationale Zusammenarbeit bei der Ermittlung und Verfolgung von Menschenhandelsverbrechen ein Problem dar. Es fehlt eine spezielle Fokussierung auf die Strafverfolgung von Menschenhandelsverbrechen, insbesondere bei sexueller Ausbeutung, sowie wirksame Gesetze, die wirtschaftliche Auswirkungen auf Sexhändler*innen haben (ebd.).

Obwohl die Theoretisierung des Frauenhandels notwendig ist, um den Handel im Kontext der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen zu verstehen, ist es auch relevant zu erwähnen, dass die Bedingungen der Frauen sehr unterschiedlich sein können und der Markt von einer Grauzone geprägt ist, die zwischen der sklavenähnlichen Zwangsprostitution und der freiwilligen Sexarbeit liegt (Demir 2003: 9). Ungeachtet dessen konnte herausgearbeitet werden, dass Frauenhandel im Zusammenhang von Abhängigkeits-, Ausbeutungs- und Gewaltverhältnissen dargestellt werden muss und, dass Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung eine enorme Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen darstellt (Le Breton/ Fiechter 2001: 114). Insbesondere die dargestellten Gewaltmittel, die im Frauenhandel angewendet werden deuten auf ein Kontinuum von physischer und psychischer Gewalt hin, die langfristige Schäden bei den Betroffenen auslösen können. Hinzu kommt die Ausbeutung der Frauen durch sexuelle Dienste, indem sie eindeutig als Ware erachtet werden. Daraus lässt sich eindeutig die Verbindung des Frauenhandels als patriarchalisches Systemkonstrukt ableiten, da innerhalb des Frauenhandels die männliche Unterdrückung gegenüber Frauen reproduziert wird. Die ungleiche Machtverteilung und die Machtausübung von Männern über Frauen, zeigt sich dadurch,

dass die Nachfrageseite des Frauenhandels, die diesen erst möglich macht, von Männern kontrolliert wird. Kara (2017b: 15) mahnt überdies an: “The contemporary sex trafficking industry involves the systematic rape, torture, enslavement, and murder of millions of women and children, whether directly through homicide or indirectly through sexually transmitted diseases and drugs.”

In Regionen, in denen die systematische Diskriminierung von Frauen am höchsten ist, werden auch die meisten Frauen Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (a.a.O.: 32). Besondere Bedeutung kommt demzufolge der Verbindung zwischen Geschlechterungleichheit und dieser Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen zu.

3.3. Geschlechterungleichheit als Ursache von Human Trafficking

Trotz internationaler Gesetze und Verträge, die zur Gleichberechtigung aller Menschen beitragen sollen, werden Frauen weltweit noch immer aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Diese Ungleichheit trägt im Wesentlichen dazu bei, dass Frauen weiterhin von Menschenhandel betroffen sind (Cameron et. al. 2020: 4). Die inhaltliche Darstellung der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen und der Fokus auf den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung hat bereits gezeigt wie nachhaltig sich die Diskriminierung äußert. Als Resultat ist die Geschlechterungleichheit gleichzeitig eine determinierende Ursache von Human Trafficking, was im Folgenden präzisiert wird.

Die Armut und Unterdrückung von Frauen ist eine der wesentlichen Ursachen von Human Trafficking (Jones 2021: 9). Frauen machen 70 Prozent der Personen aus, die in extremer Armut leben (Kara 2017b: 31). Insgesamt belegen Frauen in den meisten Gesellschaften im Verhältnis zu Männern eine subalterne Position, da sich der Großteil der Macht und Ressourcen auf individueller und staatlicher Ebene auf männliche Besitzer konzentriert (Turner 2016: 199). Politische Maßnahmen nehmen dadurch wiederholt keine Rücksicht auf negative Auswirkungen, die für Frauen entstehen können (a.a.O.: 200).

Laut Schirmmacher (2013: 34) sind: „Frauen häufig von Arbeitslosigkeit, Niedriglöhnen, Gewalt und wirtschaftlicher Not betroffen. Durch die allgemeine Perspektivlosigkeit werden Frauen in Situationen gebracht, in denen sie von Menschenhändlern ausgebeutet werden können“. Die sozial bedingte ungleiche Position von Frauen in Kombination mit wirtschaftlicher Not kann sie infolgedessen besonders vulnerabel im Zusammenhang mit Menschenhandel machen (Maihold 2011: 10). Darüber hinaus besteht eine Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und Human Trafficking. Dies betrifft vor allem Frauen, da ihre Chance einen Arbeitsplatz zu

finden üblicherweise geringer ist als bei Männern (Borg Jansson 2014: 53). Hinzu kommt, dass in manchen Ländern geschlechtsspezifische Investitionen in Bildung dazu führen, dass die Ausbildung von Jungen bevorzugt wird, da Frauen und Mädchen die Hauptverantwortlichkeit der Hausarbeit übernehmen. Auch die Erbschaftsregeln für Land schließen Frauen und Mädchen tendenziell aus. Dies mag zur Marginalisierung von Frauen und Mädchen in der Gemeinschaft führen und macht sie anfälliger für ausbeuterische Arbeitsverhältnisse (Truong 2006: 65). Aufgrund der ungleichen Verteilung ökonomischer Macht zwischen Männern und Frauen, profitieren Frauen im Übrigen seltener von Marktreflexen. Zusätzlich sind sie stärker von Kürzungen der Sozialausgaben betroffen, die Regierungen im Kontext von Strukturanpassungsreformen tätigen (Demir 2003: 4).

Es besteht die Vermutung, dass ein eingeschränkter Zugang zu Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten in vielen Regionen zu einem Anstieg der betroffenen Frauen von Human Trafficking führt und in vermehrten Gewalttaten gegen Frauen resultiert (Cameron et. al. 2020: 3).

In vielen Ländern des globalen Südens nimmt die Zahl der von Frauen geführten Haushalte zu. Jedoch sind diese Haushalte häufiger von Armut betroffen, was die Feminisierung der Armut verstärkt. Fehlende Unterstützungsnetze und eine große finanzielle Verantwortung erhöhen das Risiko Arbeitsangebote von Menschenhändler*innen anzunehmen, in der Hoffnung die wirtschaftliche Situation zu verbessern (Demir 2003: 4). Traditionelle Familienstrukturen, die auf der Aufrechterhaltung der traditionellen Geschlechterrollen und der sich daraus ergebenden Arbeitsteilung gründen begünstigen ebenfalls das System des Menschenhandels (Coomaraswamy 2000: 20). Frauen und Kinder sind in familiären patriarchalischen Strukturen häufiger Gewalt ausgesetzt und ungerechte soziale Normen tragen zur Normalisierung von Gewalt gegen Frauen bei. Die Anfälligkeit für Menschenhandel kann zudem durch soziale und familiäre Erwartungen verstärkt werden (Cameron et. al. 2020: 4). Die Bevorzugung männlicher Kinder und die daraus resultierenden Privilegien für Männer verhindern teilweise immer noch den Zugang zu Bildung für Frauen, sodass sie einem erhöhten Risiko für Analphabetismus unterliegen (Coomaraswamy 2000: 20). Dementsprechend führt das Versagen der bestehenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturen, gleiche und gerechte Arbeitsmöglichkeiten für Frauen zu schaffen, zur Feminisierung der Armut, die gleichzeitig zur Feminisierung der Migration führt (ebd.). Nach UN Women (2021: 2f.) können Migrantinnen und geflüchtete Frauen, aufgrund der zusätzlichen ökonomischen, sozialen und politischen Benachteiligung, folgend stark von Menschenhandel betroffen sein.

Wenn Frauen als ungleich oder als *Besitz* ihrer Familie oder Ehepartner angesehen werden, ist es unwahrscheinlicher, dass Sie im Falle einer Viktimisierung von Menschenhandel vor Gericht gestellt werden. Ferner hat die Frauenrechtsforschung gezeigt, dass in Gesellschaften in denen Frauen häufiger Führungspositionen einnehmen, die Vergewaltigungsrate geringer ist und der Respekt gegenüber Frauen höher ist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine stärkere Gleichstellung der Geschlechter mit einer geringeren Rate von Gewalt gegen Frauen einhergeht (Cameron et. al. 2020: 3). Die Forschung hat außerdem gezeigt, dass im Allgemeinen sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen niedriger sind, wenn Frauen die Möglichkeit besitzen eine höhere gesellschaftliche Position durch Bildung und Beruf zu erlangen. Gesellschaften mit einem hohen Maß an Geschlechterungerechtigkeiten weisen höhere Raten sexueller Viktimisierung auf. Diskriminierung und Ungleichheit führen wiederum zu einer höheren Nachfrage von Betroffenen von Menschenhandel (a.a.O.: 4).

Cameron et. al. (a.a.O.: 9) demonstrieren ferner, dass es einen Zusammenhang zwischen der Repräsentation von Frauen im Parlament und Fällen von Menschenhandel gibt. Unterschiedliche Lebenserfahrungen zwischen Männern und Frauen betonen die Wichtigkeit der Repräsentation beider Geschlechter in der Politik. In Ländern mit geringerer weiblicher Führung ist es wahrscheinlicher, dass Geschlechterungleichheiten und Gewalttaten gegen Frauen seltener thematisiert werden, weshalb das Risiko für Frauen Gewalt ausgesetzt zu werden, einschließlich von Menschenhandel betroffen zu sein, steigt.

In Ländern mit einer höheren Anzahl an Vergewaltigungen gibt es auch mehr gemeldete Fälle von Menschenhandel. Dies mag einerseits daran liegen, dass in den Ländern eine höhere strafrechtliche Verfolgung gegeben ist. Auf der anderen Seite geben sowohl Vergewaltigungsdelikte als auch Menschenhandelsfälle die verbreitete Gewalt gegen Frauen wieder. Des Weiteren ist die sexuelle Ausbeutung Bestandteil beider Gewaltformen, die ebenso als Kriegsmittel eingesetzt werden, um ganze Gesellschaften zu unterwerfen. Schließlich deutet das starke Auftreten beider Gewaltformen auf generelle geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen hin (a.a.O.: 10f.).

Die aufgeführten Ursachen demonstrieren die Verbindung zwischen Geschlechterungleichheit und Menschenhandel. Gewalt gegen Frauen trägt zur Geschlechterungleichheit bei und ist gleichermaßen eine Folge davon, wobei die kontinuierliche Gewalt gegen Frauen die ungleichen Machtverhältnisse verstärkt. Zudem entsteht die Annahme, dass insbesondere beim Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung die geschlechtsspezifische Dimension mitgedacht werden muss, da sich die sexuelle Ausbeutung in den meisten dokumentierten Fällen

als eine Antwort auf die Armut und die fehlenden Bildungsmöglichkeiten von Frauen abzeichnet (Cacho 2011: 24; Cameron et. al. 2020: 10f.)

4. System des Menschenhandels in Nigeria

Wie die bisherigen inhaltlichen Darstellungen gezeigt haben umfasst Human Trafficking ein breites Spektrum von Tätigkeiten und die Anwerbung und Art der Ausbeutung kann sehr unterschiedlicher Natur ausfallen. Insbesondere die Ausmaße, indem eine Person der Arbeit zugestimmt oder sie akzeptiert hat, muss im Kontext der Lebensumstände und der sozialen und verwandtschaftlichen Erwartungen gesehen werden. Somit kann ein Human Trafficking Prozess nur in seinem sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext verstanden werden (Merry 2016: 116). Dies wird im Besonderen am Menschenhandelsprozess aus Nigeria deutlich. Dieser lässt sich dennoch gut auf die dargestellten Merkmale des Menschenhandels beziehen. Überdies veranschaulicht der Fokus auf den Frauenhandel aus Nigeria, wie Geschlechterungleichheiten diesen als Form der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen verstärken.

Betroffene von Menschenhandel aus Subsahara Afrika werden in Ländern der meisten Subregionen der Welt entdeckt oder aus diesen zurückgeführt, was diese Region zu einer der wichtigsten Herkunftsregion für weltweit entdeckte Fälle von Menschenhandel macht (UNODC 2021: 167). Vornehmlich Nigeria dient als Herkunfts-Transit- und Zielland von Human Trafficking. Zudem illustrieren Menschenhandelsprozesse in Nigeria das Vorkommen von internem Menschenhandel, da eine Vielzahl von Betroffenen von ländlichen Regionen in urbane Zentren gehandelt wird. Es werden hauptsächlich Frauen und Mädchen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sowie Männer und Jungen zum Zweck der ausbeuterischen Arbeit im Straßenverkauf, im Bergbau, in der Landwirtschaft und der Textilherstellung rekrutiert (UN Human Rights Council 2019: 2). Nigeria als Transitland wird vor allem von Betroffenen des Frauenhandels aus westafrikanischen Ländern, die auf dem Weg in den Nahen Osten oder nach Europa sind, durchquert. Das Land dient auch als Zielort für Zwangsarbeit von Personen aus anderen west- und zentralafrikanischen Ländern (a.a.O.: 6).

Der Frauenhandel von Nigeria nach Europa entwickelte sich bereits in den 1980er Jahren und führte insbesondere in der Stadt Benin City im Bundesstaat Edo zur örtlichen Entstehung und Konzentration des internationalen organisierten Verbrechens (a.a.O.: 3). Unter anderem durch die hohe Nachfrage von Prostitutionsdiensten durch ausländische Ölarbeiter wurde der Bundesstaat Edo zu einem relevanten Ort für den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. In diesem Fall wird die Ursache der Nachfrage als Pull Faktor für Human Trafficking

evident. Es wird vermutet, dass 94 Prozent der nigerianischen Frauen, die zur sexuellen Ausbeutung nach Europa gehandelt werden, aus dem Bundesstaat Edo stammen. Das Hauptzielland stellt Italien dar (Nnebedum 2017: 68f.; The World Bank 2019: 17). Die Entstehung dessen kann auf Handelsbeziehungen zwischen Nigeria und Italien zurückgeführt werden, die sich bereits in den 1970er Jahren etablierten, als Italien die Chance des wirtschaftlichen Profits in Nigerias reichem Ölvorkommen sah (Kara 2017b: 89).

Andere Zielregionen in denen Betroffene des Menschenhandels aus Nigeria identifiziert worden sind, in den meisten Fällen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sind Länder in Nordafrika, dem Nahen Osten, einschließlich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland und Zentralasien (UN Human Rights Council 2019: 4).

Trotz der hohen Konzentration des Menschenhandels in und aus Nigeria hat das Land das Palermo Protokoll ratifiziert und, als eines der wenigen afrikanischen Länder, ein nationales Gesetz gegen den Menschenhandel mit dem Titel *Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act 2003* verabschiedet (Osimen et. al. 2018: 123).

4.1. Soziale und wirtschaftliche Lage Nigerias

Nigeria ist mit rund 206 Millionen Einwohner*innen das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Nigeria ist eine präsidentiale Bundesrepublik und ein föderalistisches Land mit 36 Bundesstaaten und durch seine hohe ethnische Vielfalt, mit mehr als 250 ethnischen Gruppen und 487 verschiedenen Sprachen, eines der heterogensten Länder der Welt. Die wesentlichsten ethnischen und religiösen Spaltungen, die sich auf die politische Situation des Landes auswirken sind die Unterschiede zwischen den Gruppen Hausa-Fulani im Norden, Yoruba im Südwesten und Igbo im Südosten des Landes. Es besitzt zahlreiche Bodenschätze und gehört zudem zu einen der größten Ölproduzenten weltweit (Country Watch 2022: 2, 26; Nnebedum 2017: 28).

Seit Nigerias Unabhängigkeit des Jahres 1960 von der britischen Kolonialherrschaft konnte keine vollkommene funktionierende Staatlichkeit hergestellt werden (Bergstresser 2020), was in zahlreichen sozialen und wirtschaftlichen Problemen mündet, die überblicksartig dargestellt werden sollen. Aufgrund der hohen Heterogenität des Landes und der zahlreichen historischen und politischen Einflüsse von außen, die das Land geprägt haben, können die Darstellungen nicht als einzige Ursachen betrachtet werden, sondern stellen nur einige der Gründe für die teils kritische Situation Nigerias dar.

Eine verbreitete Abwesenheit des Rechts auf Bildung und Fürsorge und die Existenz von Kinderarbeit ziehen sich durch das Land. Hinzu kommt ausgehende Gewalt von Sicherheitskräften

und das daraus resultierende Misstrauen der Bevölkerung gegenüber staatlichen Instanzen. Dies hängt auch mit der wesentlichen Unterfinanzierung und der mangelhaften infrastrukturellen Organisation der Polizei zusammen, die für die Beteiligung an Korruptionsfällen bekannt ist (Ajala/ Müller 2021: 8f.).

Aufgrund von divergierenden Wirtschafts- und Bildungsentwicklungen zwischen dem Norden und dem Süden kommt es immer wieder zu ethnischen, regionalen und religiösen Spannungen, welche teils in Sezessionsbewegungen mündeten. Kleinere ethnische Gruppierungen kritisieren die Vorherrschaft größerer Gruppen und fordern mehr Kontrolle über die Ressourcen des Landes (Country Watch 2022: 12). Ein weitverbreitetes Gefühl der soziopolitischen Marginalisierung besteht in diversen ethnischen Gruppen (Ajala/ Müller 2021: 8). Dies hängt auch damit zusammen, dass sich in den letzten Jahren zahlreiche politische Maßnahmen und Programme in Nigeria auf die Bevorzugung der ethnischen Gruppen des politischen Führungspersonals fokussierten, was die Abspaltungstendenzen und den ethnischen Nationalismus anderer Gruppen verstärkt (a.a.O.: 12). Im Norden des Landes gehören die meisten Personen der Religion des Islams an, während der Süden hauptsächlich christlich geprägt ist (Country Watch 2022: 30). Der Streit um Land und Ressourcen, welcher durch die ansteigende Wüstenbildung in Nordnigeria und durch das fortschreitende Bevölkerungswachstum verstärkt wird, herrscht insbesondere zwischen muslimischen Hirten*innen und vornehmlich christlichen in der Landwirtschaft Beschäftigten, weshalb die Tendenz der ethnisch religiösen Spaltung steigt (BMZ 2023a).

Die islamistische Terror Gruppe Boko Haram sorgt seit 2009 für das Erstarren von Konflikten und führt zahlreiche Angriffe gegen Politiker*innen, Sicherheitskräften und christliche Kirchengemeinden durch. Boko Haram hat zum Ziel im ganzen Land die Scharia einzuführen (Country Watch 2022: 2).

Die Implementation von Strukturanpassungsprogrammen in Subsahara Afrika erzielte nicht die erhoffte globale wirtschaftliche Integration der Region. Das Ziel von Strukturanpassungsprogrammen besteht darin, dass nationale Wirtschaftswachstum zu steigern, indem das Gleichgewicht zwischen Staatseinnahmen und- ausgaben, Ersparnissen und Investitionen, Export und Import von Waren und Dienstleistungen und dem Fluss von ausländischem Kapital wiederhergestellt wird. In mehr als 150 Ländern werden seit den 1980er Jahren solche Programme durchgeführt. Sie sollen gleiche Bedingungen für alle Wirtschaftsakteure im Prozess der globalen wirtschaftlichen Integration schaffen. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind die treibenden Kräfte der Strukturanpassungsprogramme (Truong 2006: 34). Vermutungen

zeigen, dass die Armut dadurch sogar verstärkt wurde (a.a.O.: 38). Die nigerianische Bevölkerung ist sehr jung, was die Nachfrage nach Beschäftigung, Bildung und sozialen Dienstleistungen erhöht, jedoch zeichnet sich die Bereitstellung dieser Ressourcen als unzureichend aus, was viele Menschen dazu bewegt das Land zu verlassen. Gleichfalls wirkt sich Korruption auf hohen Regierungsebenen negativ auf die Wirtschaft des Landes aus (Nnebedum 2017: 31f.). Aufgrund der hohen Inflation des Landes, die seit 2020 stetig steigt, sind wieder mehr Menschen von Armut betroffen. Durch externe Schocks, Naturkatastrophen und politischen Entscheidungen erhöhte sich der Inflationsdruck im Jahre 2022 (The World Bank 2022: 5). Dies hatte zur Folge, dass zwischen den Jahren 2020 und 2022, 12 Millionen mehr Menschen in Nigeria in die Armut getrieben worden sind (a.a.O.: 7). Zudem ist die Lebenserwartung in Nigeria mit 43 Jahren eine der niedrigsten weltweit (Kara 2017b: 90). Obwohl Nigeria als Land mit dem Potenzial ein schnelles Wirtschaftswachstum zu erzielen konstituiert wird, ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch (Bourne 2015: 261).

Insgesamt haben Faktoren wie politische Instabilität, Korruption, mangelnde Infrastruktur, die Beschränkung der Öleinnahmen auf eine kleine wohlhabende Elite und schlechtes makroökonomisches Management dazu beigetragen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt (Country Watch 2022: 199; Kara 2017a: 72). Die Tatsache, dass diese Faktoren nach der Rückkehr zur demokratischen Herrschaft im Jahr 1999 weiterhin existieren löst eine große Unzufriedenheit in Teilen der nigerianischen Bevölkerung aus (Carling 2005: 2).

Insbesondere die schlechte sozioökonomische Situation der Frauen in Nigeria, die durch einen niedrigen Bildungsstand und mangelnde finanzielle Möglichkeiten gekennzeichnet ist, wirkt sich negativ auf den sozialen Wohlstand und den wirtschaftlichen Fortschritt der nigerianischen Wirtschaft aus (Mohammed/ Dahunsi 2022: 2).

4.2. Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen

Wie die meisten Länder auf der Welt ist Nigeria von einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur geprägt (Makama 2013: 116).

Trotz einiger Fortschritte bezüglich der Frauenrechte in Nigeria leiden ein Großteil der Frauen noch immer unter zahlreichen Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen. Die Geschlechterungerechtigkeit ist in allen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen vorzufinden. Obwohl die nigerianische Verfassung in der Theorie gleiche Rechte für Frauen gewährleistet, sehen sich viele Frauen einem religiösen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. For-

men und Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt umfassen weibliche Genitalverstümmelung, Kinderheirat, Vergewaltigungen und einem hohen Risiko an HIV/Aids zu erkranken (Country Watch 2022: 307).

Dies deutet auf ein tiefgreifendes strukturelles Problem hin, was über eine niedrige Bildungsbeteiligung zu geringeren finanziellen Möglichkeiten und schließlich zu einer hohen Armutsrate von Frauen beiträgt (Mohammed/ Dahunsi 2022: 3). In manchen Familien, die ein patrilineares² System innehaben, wird den Frauen ihre Entscheidungsfreiheit genommen, da der Mann als Familienoberhaupt die Entscheidungsmacht besitzt (Jaiyeola/ Isaac 2020: 7). Somit ist auch in Nigeria eine Grundursache der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen zwischen Männern und Frauen (The World Bank 2019: 4). Diese hat sich auch während der britischen Kolonialherrschaft manifestiert, als den nigerianischen Männern eine handelnde und dominante Rolle zugeschrieben wurde und den Frauen der Zugang zu Bildung und zum öffentlichen Raum verwehrt wurde, weshalb sie eine wirtschaftliche Abhängigkeit entwickelten (Jaiyeola/ Isaac 2020: 5).

In manchen Regionen gehen die Hälfte der Mädchen unter 15 Jahren eine polygame Ehe ein (Bourne 2015: 262). Durch die frühen Heiraten und dadurch, dass der Bildung von Frauen weniger Bedeutung zu gemessen wird sind sie auch stärker von der Armut im Land betroffen (Makama 2013: 120). Die meisten Eltern konzentrieren sich bei Bildungsfragen auf ihre Söhne. Wenn die finanziellen Ressourcen für einen Schulbesuch der Kinder nicht ausreichen, werden grundsätzlich Mädchen zunächst aus der Schule abgemeldet (Aronowitz 2001: 182). Die geschlechtsspezifische Zuschreibung der Frau für den Haushalt zuständig zu sein und Mutter zu werden verringert in vielen Fällen die Investition der Eltern in die Bildung ihrer Töchter (Makama 2013: 121). Hier kann aber auch der familiäre Aspekt der Rekrutierungsmethoden angeführt werden, da in manchen Fällen weibliche Familienmitglieder dazu gedrängt werden dem Frauenhandel beizutreten (Nnebedum 2017: 102). Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass die Investition in die Bildung der Töchter keine wissentlichen sofortigen finanziellen Vorteile für die Familie bereitstellt.

Im Bundesstaat Edo werden Frauen beispielsweise auch bei Erbfragen zunehmend benachteiligt. In den meisten Familien geht das Erbe vom Vater auf den Sohn über und in der Regel erbt der älteste Sohn den größten Teil des Besitzes (UN Human Rights Council 2019: 14). Die Anzahl der Frauen im formalen Arbeitssektor ist sehr gering, während doppelt so viele Frauen wie

² „in der Erbfolge der väterlichen Linie folgend; vaterrechtlich“ (Duden 2023).

Männer unbezahlte Arbeit verrichten (Makama 2013: 121). Auch wenn einige Frauen in Nigeria in der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung tätig sind, haben sie keinen Zugang zu Land. Zusätzlich werden sie beim Zugang zu Krediten und der Vermarktung lukrativer Nutzpflanzen in der Landwirtschaft zunehmend ausgeschlossen (ebd.). Außerdem wird von Fällen berichtet bei denen Frauen im öffentlichen Raum auf physischer und psychischer Weise belästigt werden, weil sie in Männer dominierten Berufen wirtschaftlichen Erfolg erbracht haben (The World Bank 2019: 15). Somit ist es nicht verwunderlich, dass Frauen in den Frauenhandel einsteigen, da ihnen kein Platz in Männer dominierten Arbeitssektoren zugeschrieben wird. Im politischen Bereich sind Frauen ebenfalls unterrepräsentiert, obwohl es in den letzten Jahren einen positiven Anstieg der politischen Beteiligung von Frauen in Nigeria gab (Makama 2013: 121). Eine signifikante Diskriminierung im politischen Bereich ist jedenfalls erkennbar, wenn man sich die Ergebnisse der Parlamentswahlen von 1999 bis 2011 anschaut, da nur eine sehr geringe Anzahl von Frauen in verschiedene Ämter gewählt wurde. Bis heute dominieren Männer die öffentlichen Ämter, obwohl es weibliche Kandidaturen gibt (a.a.O.: 123). Wenn Frauen politisch in den Hintergrund gedrängt werden, dann erscheinen sie auch im öffentlichen Leben als untergeordnet (a.a.O.: 124). Die zeitliche Einschränkung, die aufgrund der Doppelrolle der Frauen im produktiven und reproduktiven Sektor besteht, erschwert die politische Teilhabe obendrein (a.a.O.: 134). Hinzukommend wirkt sich eine mangelnde Gesundheitsversorgung im Bereich der Fortpflanzung und Verhütung negativ auf die allgemeine Gesundheit vieler Frauen in Nigeria aus, was an der relativ hohen Sterblichkeit bei Schwangerschaften zu erkennen ist. Zudem werden illegale Schwangerschaftsabbrüche als eine der Hauptursachen für die Sterblichkeitsrate bei jungen Frauen identifiziert (a.a.O.: 129f.), was auf die Diskriminierung der Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper hindeutet.

Durch die gewalttätigen Angriffe der Terrorgruppe Boko Haram wurden viele Frauen aus den nordöstlichen Bundesstaaten vertrieben und in einigen Fällen Opfer von häuslicher Zwangsarbeit, sexueller Ausbeutung und zu Heiraten mit Boko Haram Kämpfern gezwungen. Binnenvertriebene Frauen im Nordosten des Landes sind einem hohen Risiko von sexuellem Missbrauch ausgesetzt (UN Human Rights Council: 2019: 4). Es werden keine ausreichenden Ressourcen in Form von sicheren Räumen, psychosozialer und medizinischer Versorgung für Binnenflüchtlinge, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt wurden, bereitgestellt. Außerdem wird von sexueller Ausbeutung durch Regierungsbeamte und Sicherheitskräfte und innerhalb staatlicher Lager für Binnenvertriebene berichtet. Frauen, die von Boko Haram entführt worden sind leiden überdies unter gesellschaftlichen Stigmatisierungen (a.a.O.: 5).

Angesichts der gesetzlichen Pluralität in Nigeria, da in Bundesstaaten des Nordens teils die Scharia als Gesetzesrahmen verwendet wird und in ländlichen Gebieten das Gewohnheitsrecht Anwendung findet, variiert auch der gesetzliche Schutz für Frauen landesweit (The World Bank 2019: 6). Mehrere internationale Gesetze und Konventionen wurden von der nigerianischen Regierung ratifiziert, um der Marginalisierung und der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken. Zu den wichtigen Gesetzen die sich auf nationaler Ebene explizit mit der Bekämpfung von Gender Based Violence auseinandersetzen gehört der *Child Rights Act* von 2003, der einen detaillierten Schutz von Mädchen bis zum Alter von 18 Jahren vorsieht, Zwangsarbeit und Kinderheiraten beenden soll und mehr Gesundheitsmaßnahmen für schwangere Frauen beabsichtigt, und der *Violence against Persons Prohibition Act* von 2015. Jedoch wurden die beiden Gesetze von einigen der Bundestaaten nicht verabschiedet, sodass sie in vielen Gebieten des Landes nicht anwendbar sind. Die Inkraftsetzung solcher Gesetze stößt wiederkehrend auf Widerstände, die auf tief verankerten Normen der Geschlechterungleichheiten beruhen und die Durchsetzung von Konzepten zur Gleichberechtigung erschweren (a.a.O.: 8). Als positiver Schritt gegen die geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen kann das seit 2015 in Kraft getretene Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung angeführt werden (BMZ 2023b), jedoch vermutet man in manchen Regionen die Fortführung der Praxis (Country Watch 2022: 307).

Der Rechtsrahmen in Nigeria bietet insofern keinen angemessenen Schutz für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. In nördlichen Gebieten gilt unter anderem das Schlagen seiner Ehefrau als legal, solange es nicht zu schwerem Schaden führt (The World Bank 2019: 9). Die Formulierung selbst weist auf die starke Diskriminierung von Frauen hin, da jegliche Gewalt gegen Frauen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene schwere Schäden auslösen kann. Selbst die Vergewaltigung in der Ehe ist in Teilen des Nordens und des Südens von der gesetzlichen Definition der Vergewaltigung ausgenommen, was den Rechtsschutz von verheirateten Frauen enorm untergräbt (ebd.). Derzeit schließt das Strafgesetzbuch ausdrücklich den Geschlechtsverkehr eines Mannes mit seiner eigenen Frau aus der Definition der Vergewaltigung aus, sofern die Pubertät der Frau erreicht ist (Makama 2013: 126). Als Grund dafür ist aufzuführen, dass häusliche Gewalt in Form von sexuellem, emotionalem und wirtschaftlichem Missbrauch in einigen Teilen der Gesellschaft Nigerias als private Angelegenheit wahrgenommen wird. Zudem werden verheiratete Frauen in manchen Fällen als Besitztum des Mannes angesehen (The World Bank 2019: 11f.).

Die Toleranz gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen ist mit der hohen Stigmatisierung der Betroffenen gekoppelt, weshalb die Mehrheit der betroffenen Frauen keine

Hilfe sucht. Dies wird vor allem dadurch verstärkt, dass die Vorstellung existiert, dass die Betroffenen selbst verantwortlich für die Gewaltaussetzung sind, wenn sie etwa nicht im Rahmen ihrer geschlechtsspezifischen erwarteten Rollen handeln. Dies wird durch die Angst verstärkt, die durch familiären Druck entsteht und dem herrschenden Mangel an sozialen Diensten, die sich auf Gewalt gegen Frauen spezialisiert haben (a.a.O.: 13). Das Beispiel der Diskriminierung von verwitweten Frauen bestätigt dies, da die Frauen für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht werden und überdies für familiäre oder gesellschaftliche Probleme (a.a.O.: 14).

Frauen in Nigeria können von Zwangsheiraten, häuslicher Zwangsarbeit oder häuslicher Gewalt betroffen sein. Die Existenz dieser Praktiken, die angeführten Diskriminierungen in diversen gesellschaftlichen Bereichen und die traditionellen sozialen Strukturen stehen der Emanzipation der Frauen in Nigeria stark entgegen. Außerdem sorgen sie dafür, dass manche Frauen ausbeuterischer Arbeit wissentlich zustimmen, um diesen anderen Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt zu entkommen (Makama 2013: 133; Brysk 2011: 265).

4.3. Der Menschenhandelsprozess aus Nigeria

Der Frauenhandel aus Nigeria findet unter anderem in einem weitreichenden Kontext der Migration statt. Das nigerianische Menschenhandelssystem profitiert von den weit verbreiteten Emigrationsbestrebungen der nigerianischen Bevölkerung und der gleichzeitig stark eingeschränkten legalen Möglichkeiten für Nigerianer*innen nach Europa oder in die USA zu migrieren. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Großteil der nigerianischen Einwander*innen, die gleichwohl in Europa leben, nichts mit Human Trafficking zu tun haben (Carling 2005: 1f.).

Der transnationale Menschenhandel aus Nigeria nach Europa ist von der Vorgehensweise geprägt, dass die Betroffenen von der Stadt Benin City nach Lagos transportiert werden und dort einem*r weiteren Menschenhändler*in übergeben werden, der*die die Reise organisiert, die bis zu zwei Jahre andauern kann. In manchen Fällen planen die Menschenhändler*innen die gesamte Reise und sind für die Bereitstellung der Reisedokumente der Betroffenen zuständig, während in anderen Fällen nur Informationen über die Auswanderung nach Europa gegeben werden. In den meisten Fällen werden die Frauen oder deren Familien von den Menschenhändler*innen direkt kontaktiert und diese bieten ihnen gegen eine hohe Geldsumme den Transport nach Europa an (Charpenel 2019: 369). Dies kann als Element der Handlung aus der Definition des Menschenhandels im Palermo Protokoll verstanden werden. In den seltensten Fällen wer-

den die Frauen direkt von Lagos nach Europa geflogen. In der Regel besteht die Migrationsroute aus den Transitländern Niger und Algerien, um nach Marokko zu gelangen. Von dort aus werden die Betroffenen mit Boten nach Spanien gebracht und schließlich in Zügen weiter nach Italien. Andere werden über Tunesien direkt nach Sizilien gebracht (Kara 2017b: 90).

Die Rekrutierungsmethoden im Menschenhandelsprozess aus Nigeria konzentrieren sich im Wesentlichen auf persönliche Beziehungen. Freunde, Familie, Bekannte und Partner*innen gehören in der Regel zu den Vermittler*innen (Shelley 2010: 96). Des Weiteren wird von nigerianischen kriminellen Netzwerken berichtet, die sich unter anderem auch in Libyen etabliert haben, um nigerianische Frauen für den Prostitutionsmarkt in Europa zu rekrutieren (Charpenel 2019: 367). Somit ist der Menschenhandelsprozess aus Nigeria geprägt von einer Organisationsstruktur von organisierten kriminellen Gruppen vom Typ *Business-Enterprise* in Kombination mit familiären Rekrutierungsmethoden.

Darüber hinaus rekrutieren Menschenhändler*innen Frauen aus geflüchteten Lagern, die aufgrund von der ausgehenden Gewalt der Terrororganisation Boko Haram, binnenvetrieben worden sind (a.a.O.: 371). Dies unterstreicht die bereits angedeutete Vulnerabilität von geflüchteten Frauen dem System des Menschenhandels ausgesetzt zu werden.

Der Menschenhandelsprozess aus Nigeria ist von einer teils einzigartigen Rekrutierungsmethode geprägt. Das Element der Mittel besteht im nigerianischen Menschenhandelsprozess aus einer traditionellen Eidzeremonie, der sogenannten Juju Praktiken. Trotz der relativen Einzigartigkeit dieser Methode, dient sie effektiv dazu, die Betroffenen unter die Kontrolle der Menschenhändler*innen zu bringen und sie in den meisten Fällen in die Schuldknechtschaft zu zwingen, was in den Kontrollmechanismen der Organisationsstrukturen des Menschenhandelsprozess bereits als Methode aufgeführt wurde (Msuya 2019: 139).

Die Rolle der traditionellen Juju Praktiken im nigerianischen Menschenhandelsprozess ist komplex und sollte nicht als exotische Praxis verstanden werden, sondern muss im Kontext traditionellen Glaubens gesehen werden (a.a.O.: 145). In Nigeria werden traditionelle Überzeugungen und Werte über Generationen weitergegeben. Neben den Praktiken der christlichen und muslimischen Religionen bleiben traditionelle Bräuche in vielen Gemeinschaften bestehen. Diese sind vor allem durch den Glauben an zwei Welten geprägt, der sichtbaren Welt der Erde und der unsichtbaren Welt des Himmels, die jeweils miteinander verbunden sind. Die Menschen haben die Aufgabe durch Opfergaben und der Heiligung von Gegenständen die Verbindungen der beiden Welten aufrechtzuerhalten. Der Glaube an diese Ordnung zeigt sich unter anderem

durch die Ausübung von Magie und traditioneller Medizin. Es wird angenommen, dass es Menschen gibt die einen direkten Zugang zu der unsichtbaren Welt besitzen. Dazu gehören auch Priester, Wahrsager*innen und Mediziner*innen. Die Menschenhändler*innen nutzen den bestehenden Glauben aus und missbrauchen diesen für ihre eigenen kommerziellen Zwecke (a.a.O.: 146f.). Im Besonderen im Bundesstaat Edo hat sich der traditionelle Glauben gehalten. Die Menschen aus Edo gehören üblicherweise zur ethnischen Gruppe der Yoruba, deren Tradition sich, aufgrund der britischen Kolonialherrschaft, mit der des Christentums vermischt hat. Die Traditionen scheinen sich dort seit der Unabhängigkeitserklärung von 1960 weiterhin verfestigt zu haben (Kara 2017a: 56).

Der Menschenhandelsprozess beginnt üblicherweise mit einem*r Anwerber*in in Nigeria, die*der der Familie der Betroffenen bekannt ist. Bevor jedoch der eigentliche Transport und schließlich die Ausbeutung der Betroffenen beginnt, werden die Frauen der speziellen Juju Zeremonie unterzogen (Kara 2017b: 90). Für die Eidzeremonie werden in vielen Fällen Schamhaare, Fingernägel und das Menstruationsblut der Frauen eingefordert und vor einem Altar gelegt. Während der Zeremonie werden die Frauen dazu gebracht einen Eid zu schwören, indem sie versichern, dass sie ihre Schulden an die Menschenhändler*innen zurückzahlen werden und sie die Vereinbarungen geheim halten werden (ebd.). Durch die Anwesenheit eines religiösen Anführers oder Priesters werden die Frauen zusätzlich unter Druck gesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass einige Priester von der nigerianischen Mafia bezahlt werden, damit sie die Eidzeremonie durchführen (Kara 2017a: 54).

In der Zielregion werden die Frauen dann an eine sogenannte *Madam* verkauft. Diese erhält die Haare, Fingernägel oder das Blut der Frauen, um das Druckmittel der Juju Praktiken zu verstärken. In manchen Fällen sind die *Madams* auch für die Rekrutierung in Nigeria selbst zuständig und begleiten die Frauen in die Zielregion. Ansonsten ist die *Madam* für die Beherbergung und Verpflegung der Frauen verantwortlich. Dafür werden die Frauen gezwungen Sexarbeit zu verrichten, um gleichzeitig Schulden im Wert von bis zu 50.000 Euro abzubezahlen. Die Summe der Schulden im nigerianischen Menschenhandelsprozess ist oftmals, um ein Vielfaches höher als in Menschenhandelssystemen aus anderen Nationen und die Frauen müssen in der Regel über mehrere Jahre in ausbeuterischen Verhältnissen arbeiten, um die Schuldensumme abzubezahlen. Hierbei wird das dritte Element, die Ausbeutung als Ziel der Tat, aus der Definition des Menschenhandels sichtbar. Die Menschenhändler*innen betrügen die Frauen oftmals damit, dass sie den Frauen Geld in der nigerianischen Währung leihen aber dieselbe Summe in Euros zurückverlangen. Ihre Lebensbedingungen sind meistens schlecht und sie leiden unter Hunger und anderen Formen des Missbrauchs. Die *Madams* schicken regelmäßig Geld an die Familien

der Betroffenen in Nigeria, um das System aufrechtzuerhalten, damit andere Familien ihre Töchter dazu bringen in den Frauenhandel einzusteigen (Kara 2017b: 91; UNICRI 2010: 37ff.). Wenn die Frauen ihre auferlegten Schulden begleichen gilt der Vertrag der Eidzeremonie in der Regel als vollendet (UNICRI 2010: 38). In einigen Fällen hat die *Madam* männliche Partner, die unter anderem für die Kontrolle der Betroffenen zuständig sind (Carling 2005: 5).

Durch die Eidzeremonie wird den Betroffenen vermittelt, dass sie einen Vertrag abschließen dessen Bruch den Bruch eines Naturgesetzes zur Folge hat. Die Menschenhändler*innen nutzen dies als Form der Kontrolle, indem sie den Frauen vermitteln, dass ein Vertragsbruch erhebliche negative Ausmaße auf das Leben der Betroffenen und deren Familie haben kann und ihnen ein Fluch droht (Msuya 2019: 148). Unter anderem werden folgende Konsequenzen erwartet: Unfruchtbarkeit oder das Sterben bei einer Geburt und das Sterben und Zerstören der Familie (a.a.O.: 149). Die Rekrutierungsmethode sorgt dafür, dass die Betroffenen über ihre Ausbeutung und Gewalterfahrungen schweigen. Viele Frauen wehren sich zudem nicht gegen gewaltvolle Handlungen und verweigern es mit staatlichen Behörden zu kooperieren (a.a.O.: 148). Aus Angst erneut in das System des Menschenhandels verwickelt zu werden behaupten einige Betroffene die Menschenhändler*innen nicht identifizieren zu können (Charpenel 2019: 371).

Betroffene dieser Rekrutierungsmethode sind darüber hinaus besonders anfällig für sexuelle Gewalt (Msuya 2019: 139). Die Rekrutierungsmethode erweist sich zudem als so effektiv, weil sie maßlos in die psychologische Verletzlichkeit der Betroffenen eindringt (a.a.O.: 145). Frauen, die es schaffen ihrer ausbeuterischen Situation zu entkommen, können von erheblichen psychologischen Belastungen betroffen sein, weil sie glauben dem Fluch der Juju Praktiken ausgesetzt zu werden. Dies wird durch die erlebten Traumata verstärkt, was Posttraumatische Belastungsstörungen zur Folge hat (Charpenel 2019: 370).

Die wirtschaftliche Not der Frauen aus Edo war zunächst ein ausschlaggebender Faktor für viele Frauen sich dem System des Frauenhandels zu unterwerfen, jedoch führen darüber hinaus die zahlreichen Rücküberweisungen der Frauen zu mehr Wohlstand in ihren Familien, was weitere Frauen aus Edo dazu veranlasst in das System des Menschenhandels einzusteigen (Nnebedum 2017: 68f.). Dies hat wiederum zur Folge, dass einige der betroffenen Frauen selbst zu Täter*innen werden, um der sexuellen Ausbeutung zu entkommen und dennoch für ihren wirtschaftlichen Wohlstand sorgen zu können. Für sie ist es zudem einfacher weitere Frauen aus Edo zu rekrutieren, da die Betroffenen ihnen aufgrund derselben ethnischen- und geschlechtlichen Zugehörigkeit mehr vertrauen. Somit stellt der Menschenhandelsprozess aus Nigeria ein

Verbrechen dar, welches sich in einer Weise selbst reproduziert (ebd.; The World Bank 2019: 17). Die *Madams* beginnen, aufgrund ihres eigenen wirtschaftlichen Erfolgs, zu glauben, dass sie den Frauen langfristig zu einem besseren Leben verhelfen würden (Kara 2017a: 66).

Viele Frauen aus Edo wissen daher, dass sie wahrscheinlich als Prostituierte arbeiten werden, allerdings werden sie in den meisten Fällen bezüglich der Bedingungen ihrer Arbeit und der Schulden, die sie zurückzahlen müssen, getäuscht. Sich selbst und ihren Familien aus der Armut zu verhelfen wird als wichtige Aufgabe betrachtet, weshalb ihre Anfälligkeit für falsche Versprechungen steigt. Das Wissen über ihre Arbeit legitimiert außerdem nicht den physischen und psychologischen Missbrauch den viele Frauen durch ihre Tätigkeit im Menschenhandel erleben (Carling 2005: 5). Des Weiteren erfolgt die Anwerbung im Menschenhandelsprozess aus Nigeria mit Hilfe der Juju Zeremonie durch ein Mittel der Täuschung und dem Einsatz psychologischer Manipulation und Gewalt, weshalb die Zustimmung der Frauen als nichtig betrachtet werden sollte.

Die teils dominante und relevante Rolle der Frauen, der sogenannten *Madams* im Menschenhandelsprozess aus Nigeria führt zu der Annahme, dass die Frauen nicht ausschließlich als Opfer des Menschenhandels angesehen werden können. Viele Frauen, die einst selbst von Menschenhändler*innen gehandelt worden sind, haben die vertikale sozioökonomische Mobilität des Gewerbes genutzt, um sich als *Madam* einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Dennoch werden die Frauen in den meisten Fällen von der schlechten wirtschaftlichen Lage des Landes und von familiärem Druck beeinflusst, weshalb ihre Tätigkeiten als *Madam* nicht unbedingt als freiwillig angesehen werden können (The World Bank 2019: 18). Die *Madams* können in diesem Fall nicht per se als Opfer des Menschenhandels gesehen werden aber als Frauen können sie als Opfer der strukturellen Geschlechterungleichheit betrachtet werden. Der Frauenhandel als geschlechtsspezifische Form der Gewalt ist ein Resultat dessen und obwohl einige Frauen im nigerianischen Menschenhandelsprozess eine Autorität besitzen, sind sie dennoch einer Zwangslage ausgesetzt, da sie keine unmittelbare freie Entscheidung über ihre Profession besitzen. Jedenfalls besitzen sie aufgrund der ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in der Regel eine geringere Entscheidungsfreiheit als die meisten Männer. Die Ungleichheiten und die geschlechtsspezifische Gewalt der Frauen in Nigeria ausgesetzt sind schränkt ihre Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten deutlich ein und bietet daher ein Motiv als *Madam* tätig zu werden. Gleichwohl durchbrechen die *Madams* in einer Weise die konstruierte Eigenschaft der Unterwürfigkeit des weiblichen Geschlechts, indem sie eine

Machtposition einnehmen. Zudem deutet es daraufhin, dass die *Madams* innerhalb von Ausgrenzungsmechanismen eigenständige und produktive Handlungsstrategien entwickeln (Le Breton/ Fiechter 2001: 124).

Jedoch kann dies nicht als förderlich für die Geschlechtergleichheit erachtet werden, wenn dadurch die sexuelle Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen vorangetrieben wird. Andererseits stehen Frauen dennoch innerhalb der Organisationsstrukturen des Menschenhandels von organisierten kriminellen Gruppen tendenziell an untergeordneter Stelle, weil sie Aufgaben übernehmen, die sie, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, einem höheren Risiko der Entdeckung und Strafverfolgung aussetzen (Borg Jansson 2014: 82).

Insgesamt signalisiert der Fokus auf das Menschenhandelssystem aus Nigeria dadurch ebenso die großen strukturellen Umstände, die im Kontext der Entstehung von Human Trafficking mitgedacht werden müssen, weshalb eine Simplifizierung des Prozesses durch eine strikte Einteilung von *Gut gegen Böse* nicht ausreichen kann (Stiles 2018: 41). Frauen können im Menschenhandelsprozess nicht ausschließlich als passive Opfer angesehen werden. Vielmehr ist die systemische Analyse der verschiedenen Menschenhandelsprozesse und der Beteiligten in Kombination mit den Ursachen hilfreich, um vereinfachten Narrativen entgegenzuwirken.

Die Armut und Verzweiflung, die Nigerianer*innen dazu bewegt, die Juju Praktiken zu vollziehen und sich unter die inhumane Kontrolle der Menschenhändler*innen zu begeben, steht für den Extremfall des Menschenhandels (Kara 2017a: 70).

5. Fazit

Die theoretische Darstellung von Human Trafficking hat gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft schon seit langer Zeit versucht das Verbrechen mithilfe von internationalen Konventionen zu bekämpfen. Doch auch die Implementierung der Palermo Konvention, die von zahlreichen Staaten ratifiziert wurde, konnte bisher keine nachhaltigen Lösungen erzielen. Dennoch dient das Palermo Protokoll als wichtiges Instrument, um Menschenhandel zu definieren, was für die Forschung und Rechtsprechung des Phänomens von Bedeutung ist. Außerdem werden die vielfältigen Methoden, Mittel und Zwecke der Ausbeutung anhand der Definition verdeutlicht und es wird herausgestellt, dass es sich um ein Verbrechen gegen eine Person handelt, im Gegensatz zur Tätigkeit des Menschenschmuggels. Um den bestehenden Herausforderungen in der Forschung zu Human Trafficking entgegenzuwirken, sollte das Verbrechen zukünftig in all seinen Erscheinungsformen noch weiter präzisiert werden. Zudem sollte im Bereich der sexuellen Ausbeutung eine Unterscheidung zu fairer Sexarbeit vorgenommen werden, um

den Aspekt der Ausbeutung im Menschenhandel hervorzuheben und Sexarbeiter*innen, die ihre Arbeit freiwillig, selbstbestimmt und in fairen Verhältnissen durchführen, zu schützen. Im Übrigen sollte die internationale Kooperation im Bereich der Datenerhebung und des Opferschutzes fortan eine bedeutende Rolle spielen. Die Formen der Ausbeutung und die Organisationsstrukturen des Menschenhandels haben demonstriert, dass Human Trafficking nicht ausschließlich von organisierten kriminellen Gruppen betrieben wird, da vielmehr opportunistische Menschenhändler*innen und Familienangehörige zur Rekrutierung der Betroffenen beitragen. Die Kontrollmechanismen haben die starken Menschenrechtsverletzungen des Verbrechens thematisiert. Die Ursachen und Einflussfaktoren von Human Trafficking haben ferner demonstriert, dass tiefere strukturelle Bedingungen für die Entstehung des Verbrechens verantwortlich sind, die über wirtschaftliche, soziale, historische und politische Dimensionen reichen. Durch die Fokussierung auf die Geschlechterdimension des Menschenhandels konnte herausgearbeitet werden, dass die Geschlechterungleichheit, welche sich durch patriarchalische Strukturen manifestiert, eine Hauptursache des Menschenhandels, insbesondere des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, darstellt. Die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen manifestiert sich in vielerlei Gewaltformen und nimmt im Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung erhebliche Ausmaße an.

Die aufgeführte soziale und wirtschaftliche Situation Nigerias und das Menschenhandelssystem bieten die Möglichkeit der Verknüpfung mit den allgemeinen Ursachen und Merkmalen des Menschenhandels. Zudem betont die Situation der nigerianischen Frauen wie ausschlaggebend die Geschlechterungleichheit für das Prosperieren von Human Trafficking ist. Wie eingangs erwähnt etablieren sich die Routen des Menschenhandels aus Nigeria in verschiedene Regionen der Welt. Allerdings kann die transnationale Route des Menschenhandels aus Nigeria nach Europa mit den ökonomischen Ungleichheiten zwischen globalen Süden und Norden verknüpft werden, die als ursächlich für Human Trafficking dargestellt wurden. Das Beispiel aus Nigeria deutet im Übrigen daraufhin, dass die Palermo Konvention keine direkte praktische Wirkung bei der Bekämpfung des Menschenhandels zeigt.

Die beschriebene ausgehende Gewalt von Sicherheitskräften in Nigeria und die Existenz der Korruption im politischen Bereich legt die Entstehung des Menschenhandels als organisiertes Verbrechen aus Nigeria nahe. Zudem fördern die zahlreichen ethnischen Konflikte im Kampf um Land und Ressourcen die Instabilität des Landes und die ausgehende Gewalt der Terrorgruppe Boko Haram sorgt für das Versagen der Rechtsordnung, weshalb das System des Menschenhandels dort florieren kann. Die Vulnerabilität der Personen, die aufgrund der Konflikte

binnenvertrieben worden sind, trägt ebenso zur erhöhten Rekrutierung in das Menschenhandelssystem bei. Wie bereits erläutert sind geflüchtete Frauen besonders gefährdet, weshalb die Fortführung des Frauenhandels aus Nigeria dadurch weiterhin besteht. Weiterführend ist die Existenz von Human Trafficking in Nigeria nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Armut als eine der Hauptursachen des Menschenhandels gilt und sich eine hohe Konzentration von Armut im Land verfestigt hat.

Die Erläuterungen über die Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen in Nigeria verdeutlichen die Kausalität zwischen Geschlechterungleichheit und Diskriminierung und der Entstehung des Menschenhandels, insbesondere zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. In den meisten nigerianischen Familienstrukturen konzentriert sich die Entscheidungsmacht auf männliche Personen, was die Existenz traditioneller Familienstrukturen bestätigt, die, wie die Recherche gezeigt hat, das System des Menschenhandels unterstützt. Die eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten der nigerianischen Frauen, die aus der Bevorzugung der Söhne und der klassischen Geschlechterrollen resultieren, erschweren es den Frauen eine hohe berufliche Position zu erlangen. Nach den ausgeführten Untersuchungen korreliert die untergeordnete Position von Frauen mit der Entstehung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und somit auch mit dem Bestehen des Frauenhandels. Die Diskriminierung von Frauen in Nigeria in Erbfragen treibt zudem die ökonomische Benachteiligung von Frauen voran, weshalb die Beteiligung im Frauenhandel steigt. Die hohe Konzentration von nigerianischen Frauen im informellen Sektor steht überdies im Zusammenhang mit einer größeren Vulnerabilität der Ausbeutung.

Die Ausführungen über die Geschlechterungleichheit als Ursache von Human Trafficking haben gezeigt, dass die schwache Repräsentation von Frauen in politischen Ämtern mit der Entstehung von Menschenhandel einhergeht. Die deutlich zu erkennende politische Diskriminierung von Frauen in Nigeria fördert dort dementsprechend Human Trafficking. Die dargelegte Korrelation von einer hohen Anzahl an Vergewaltigung und der Entstehung von Menschenhandel kann ebenfalls am Beispiel Nigerias bestätigt werden, da der geringe Rechtsschutz im Bereich der Vergewaltigungsdelikte sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung der sexuellen Gewalt hat. Die Tatsache, dass einige Frauen in Nigeria als Besitztum des Mannes betrachtet werden hat negative Konsequenzen auf die Entscheidungsmöglichkeiten der Frauen. Außerdem hat es negative Auswirkungen auf die gesamte gesellschaftliche Position und den Respekt gegenüber Frauen, was Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen fördert.

Der Menschenhandelsprozess aus Nigeria bestätigt überdies, welche Ausmaße der geschlechtsspezifischen Gewalt der Frauenhandel einnimmt. Die Tatsache, dass die Menschenhändler*innen im Anwerbungsprozess die Rekrutierung über die Familie der Betroffenen durchführen oder gar Familienmitglieder selbst für die Rekrutierung der Frauen verantwortlich sind, erhöht den Druck auf die Betroffenen und erschwert den Ausweg aus der ausbeuterischen Situation. Die psychische Manipulation durch die Juju Praktiken und die daraus resultierenden Drohungen der Menschenhändler*innen sorgen indessen für eine enorme psychische Belastung. Infolgedessen können weitere Traumatisierungen und physische Beschwerden entstehen und die Bereitschaft sich Hilfe zu suchen wird, aufgrund der manipulativen Praxis, enorm eingeschränkt. Die Anwesenheit eines religiösen Anführers oder Priesters während der Juju Zeremonien verdeutlicht wie die männliche Machtposition des religiösen Anführers oder Priesters ausgenutzt wird, um die Frauen zusätzlich unter Druck zu setzen. Die untergeordnete Position, die die Frauen gegenüber diesen Personen einnehmen, kann die Manipulation verstärken. Die vorangegangenen Ausführungen über die schlechten Lebensbedingungen der nigerianischen Frauen während ihrer Tätigkeiten im Frauenhandel stellt die Kontinuität verschiedener Gewaltformen während der Ausbeutung dar.

Ferner betonen die zahlreichen Gewaltformen und Ungleichheiten, die Frauen auf der ganzen Welt noch immer erleiden, die Präsenz der Thematik, die verheerende Folgen hat, wie das Beispiel des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung demonstriert. Um die tragischen Ausmaße und Konsequenzen zu verhindern, ist es unerlässlich die Geschlechterungleichheiten nachhaltig zu bekämpfen, indem patriarchalische Strukturen in allen gesellschaftlichen Bereichen analysiert und aufgelöst werden. Die Untersuchungen hatten nicht zum Ziel ein Feindbild gegen das männliche Geschlecht zu konstruieren, sondern die strukturellen Ungerechtigkeiten, die im patriarchalischen Gesellschaftssystem vorzufinden sind, kritisch zu beleuchten. Denn auch Frauen können zum Fortbestehen der patriarchalischen Strukturen beitragen. Des Weiteren sind nachhaltige Lösungen nur gemeinsam möglich und die folgenschweren Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen auf ganze Gesellschaften verdeutlichen die Vorteile der Auflösung der Geschlechterdiskriminierung für alle Gesellschaftsmitglieder.

Die angeführten Versäumnisse in der Bekämpfung des Frauenhandels bestätigen, dass zukünftig ein tieferer Blick und ein profunderes Verständnis von Human Trafficking gefragt ist, um Präventions- und Handlungsleitlinien zu entwickeln. Diese Arbeit hatte zum Ziel den Menschenhandel aus der Perspektive der Geschlechterungleichheit zu thematisieren, die wie sich herausgestellt hat, eine fundamentale ursächliche Dimension dieser Problematik ausmacht.

Nichtsdestotrotz ist es fortan erforderlich jegliche Formen der Ungleichheit und Diskriminierung anzugehen, um die strukturellen Bedingungen, die für das Fortbestehen derartiger Verbrechen ursächlich sind, aufzulösen. Die Diversität der Organisationsstrukturen, der Prozesse und der Ursachen des Menschenhandels, so wie im nigerianischen Beispiel gesehen, bestätigt, dass eine umfassende Analyse in jedem Menschenhandelsfall nötig ist. Das abschließende Zitat bietet eine ideale Zusammenfassung dessen: „Menschenhandel ist eine Form der Ausbeutung der Arbeitskraft und des Körpers verbunden mit verschiedenen Arten von Gewalt, sexistischer und ethnischer Diskriminierung auf dem Gebiet des transnationalen informellen Wirtschaftssektor“ (Topçuoğlu 2012: 66).

Literaturverzeichnis

Acharya, A. K. (2015): Trafficking of Women in Mexico and Their Health Risk: Issues and Problems. In: Social Inclusion, 3. Jg., H. 1, 103-112.

Ajala, A. S./ Müller, N. (2021): Facetten der Unsicherheit, Nigerias Herausforderungen auf dem Weg zum Frieden. In: Aus Politik und Zeitgeschichte Nigeria, Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 71. Jg., H. 32/33, 8-14.

Allain, J. (2014): No Effective Trafficking Definition Exists: Domestic Implementation of the Palermo Protocol. In: Albany Government Law Review, 7. Jg., H. 1, 111-142.

Aronowitz, A. A. (2001): Smuggling and Trafficking in Human Beings. The Phenomenon, the Markets that Drive it and the Organisations that Promote it. In: European Journal on Criminal Policy and Research, 9. Jg., H. 2, 163-195.

Bales, K. (2005): Understanding Global Slavery: A Reader, Berkeley, CA, University of California Press.

Bello, P. O./ Olutola, A. A. (2021): The Conundrum of Human Trafficking in Africa. In: Reeves, J. (Hrsg.): Modern Slavery and Human Trafficking, London, IntechOpen, 5-26.

Bergstresser, H. (2020): Nigeria, bpb.de. Bundeszentrale für Politische Bildung. Online unter: <https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/176466/nigeria/> [10.03.2023].

Bigler, C. (2022): Gender-Based Violence as a Sustainability Problem. In: Sozialpolitik.ch, 1. Jg., H. 1, 1-17.

BMZ (2023a): Konflikte in vielen Landesteilen. Online unter: <https://www.bmz.de/de/laender/nigeria/sicherheitslage-15670> [09.03.2023].

BMZ (2023b): Defizite bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Online unter: <https://www.bmz.de/de/laender/nigeria/politische-situation-15668> [09.03.2023].

Borg Jansson, D. (2014): Modern Slavery: A Comparative Study of the Definition of Trafficking in Persons, Leiden, Brill- Nijhoff.

Bourne, R. (2015): Nigeria: A New History of a Turbulent Century, London, Zed Books.

Brière, C. (2021): The External Dimension of the EU's Policy Against Trafficking in Human Beings, Oxford, Hart Publishing.

- Brysk, A.** (2011): Sex as Slavery? Understanding Private Wrongs. In: Human Rights Review, 12. Jg., H. 3, 259-270.
- Buiten, D./ Naidoo, K.** (2020): Laying Claim to a Name: Towards a Sociology of “Gender-Based Violence”. In: South African Review of Sociology, 51. Jg., H. 2, 1-8.
- Cacho, L.** (2011): Sklaverei: Im Inneren des Milliardenengeschäfts Menschenhandel, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag GmbH.
- Cameron, E. C./ Cunningham, F. J./ Hemingway, S. L./ Tschida, S. L./ Jacquin, K. M.** (2020): Indicators of Gender Inequality and Violence against Women Predict Number of Reported Human Trafficking Legal Cases across Countries. In: Journal of Human Trafficking, 9. Jg., H. 1, 1-15.
- Campana, P./ Varese, F.** (2015): Exploitation in Human Trafficking and Smuggling. In: European Journal on Criminal Policy and Research, 22. Jg., H. 1, 89-105.
- Carling, J.** (2005): Trafficking in Women from Nigeria to Europe, Washington DC, Migration Policy Institute. Online unter: <https://www.migrationpolicyinstitute-europe.com/article/trafficking-women-nigeria-europe> [08.01.2023].
- Castles, S./ De Haas, H./ Miller, M. J.** (2014): The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Fifth Edition, London, Palgrave Macmillan.
- Charpenel, Y.** (2019): Nigeria. In: Fondation Scelles (Hrsg.): Sexual Exploitation: New Challenges, New Answers (5th Global Report), Paris, 366-375.
- Coomaraswamy, R.** (2000): Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective. Violence Against Women. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, on Trafficking in Women, Women’s Migration and Violence against Women, submitted in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1997/44, 29. February 2000, E/CN.4/2000/68.
- Country Watch** (2022): Nigeria Country Review. Online unter: <https://search.ebsco-host.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=157232166&site=ehost-live>. [03.03.2023].
- Cyrus, N.** (2013): Von der Strafverfolgung zum Empowerment. Systematische Reflektion zum Konzept „Menschenhandel“. In: Konferenz Weltkirche (Hrsg.): Tagungsdokumentation der Jahrestagung Weltkirche & Mission: Die Sklaverei ist nicht vorbei - Menschenhandel heute bekämpfen, Würzburg, 58-74.

- Demir, J. S.** (2003): The Trafficking of Women for Sexual Exploitation: A Gender-Based and well-founded Fear of Persecution? (Working Paper no. 80). Presented at New Issues in Refugee Research, Evaluation and Policy Analysis Unit, United Nations High Commissioner for Refugees, Genf. Online unter: <https://www.unhcr.org/research/working/3e71f84c4/trafficking-women-sexual-exploitation-gender-based-well-founded-fear-persecution.html> [03.02.2023].
- Duden** (2023): patrilinear. Online unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/patrilinear> [22.03.2023].
- Hayes, C.** (2007): Tackling Violence against Women: A Worldwide Approach. In: Terry, G./ Hoare, J. (Hrsg.): Gender-Based Violence, Oxford, Oxfam Publishing, 1-13.
- Healy, C.** (2017): Are Migrants and Refugees a “Vulnerable Group” in the Context of Human Trafficking? International Centre for Migration Policy Development, Wien. Online unter: [https://www.icmpd.org/file/download/52082/file/Are%20migrants%20and%20refugees%20a%20vulnerable%20group%20in%20the%20con-](https://www.icmpd.org/file/download/52082/file/Are%20migrants%20and%20refugees%20a%20vulnerable%20group%20in%20the%20context%20of%20human%20trafficking.pdf)
[text%20of%20human%20trafficking.pdf](https://www.icmpd.org/file/download/52082/file/Are%20migrants%20and%20refugees%20a%20vulnerable%20group%20in%20the%20con-text%20of%20human%20trafficking.pdf) [08.01.2023].
- Heise, L./ Ellsberg, M./ Gottmoeller, M.** (2002): A Global Overview of Gender-Based Violence. In: International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 78. Jg., H. 1, 5-14.
- Hellmann, A.** (2013): Geschlechterverhältnisse im Bereich des Menschenhandels: EUROS-TAT-Studie "Trafficking in human beings"; die Dimension des Menschenhandels. In: Femina Politica - Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 22. Jg., H. 2, 128-131.
- ILO** (2012): ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology. Online unter: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182004/lang--en/index.htm [27.01.2023].
- Izumi, K.** (2007): Gender-Based Violence and Property Grabbing in Africa: A Denial of Women’s Liberty and Security. In: Terry, G./ Hoare, J. (Hrsg.): Gender-Based Violence, Oxford, Oxfam Publishing, 14-25.
- Jaiyeola, E. O./ Isaac, A.** (2020): Patriarchy and Colonization: The “Brooder House” for Gender Inequality in Nigeria. In: Journal of Research on Women and Gender, 10. Jg., 3-22.
- Jones, C.** (2021): South African Perspective on Sexual Slavery, Sex Work and Exploitation. In: Reeves, J. (Hrsg.): Modern Slavery and Human Trafficking, London, IntechOpen, 1-14.

- Kara, S.** (2017a): *Modern Slavery: A Global Perspective*, New York, Columbia University Press.
- Kara, S.** (2017b): *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery*, New York, Columbia University Press.
- Le Breton, M./ Fiechter, U.** (2001): Frauenhandel im Kontext von Exklusions- und Differenzierungsprozessen. In: *Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis*, 24. Jg., H. 58, 114-126.
- Maihold, G.** (2011): *Der Mensch als Ware: Konzepte und Handlungsansätze zur Bekämpfung des globalen Menschenhandels*, Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin. Online unter: https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/2011_S24_ilm_ks.pdf [15.01.2023].
- Makama, G. A.** (2013): Patriarchy and Gender Inequality in Nigeria: The Way Forward. In: *European Scientific Journal, ESJ*, 9. Jg., H. 17, 115-144.
- Malloch, M./ Rigby, P.** (2016): Contexts and Complexities. In: Malloch, M./ Rigby, P. (Hrsg.): *Human Trafficking: The Complexities of Exploitation*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1-16.
- Mentz, U.** (2001): *Frauenhandel ALS Migrationsrechtliches Problem*, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Merry, S. E.** (2016): *The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking*, Chicago, University of Chicago Press.
- Mohammed, O. A./ Dahunsi, O.** (2022): Socioeconomic Constraints Women Face in Nigeria: An Analysis from NOIPolls-Women's Opinion Survey. In: *NOIPolls. Studies in Research Department*, 1. Jg., H. 1, 1-10.
- Msuya, N. H.** (2019): Traditional "Juju Oath" and Human Trafficking in Nigeria: A Human Rights Perspective. In: *De Jure Law Journal*, 52. Jg., H. 1, 138-162.
- Newman, E./ Cameron, S.** (2008): Introduction: Understanding Human Trafficking. In: Newman, E./ Cameron, S. (Hrsg.): *Trafficking in Humans: Social, Cultural and Political Dimensions*, Tokyo, United Nations University Press, 1-17.
- Nnebedum, C.** (2017): *Human Trafficking as a Quintessence of 21st Century Slavery: The Vulnerability of Nigerians in Austria*, Pieterlen, Peter Lang AG.

O'Brien, C. (2008): An Analysis of Global Sex Trafficking. In: Indiana Journal of Political Science, 7-19.

OCHA (2020): Global Humanitarian Overview 2020, Genf. Online unter: https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf [16.01.2023].

Osimen, G. U./ Okor, P./ Daudu, B. O./ Adeniran, T. A. (2018): The Socio-Economic Effects of Human Trafficking in Nigeria. In: IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research, 3. Jg., H. 8, 120-140.

Ozcuremec, S. (2022): Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und soziales Trauma. In: Hamburger, A./ Hancheva, C./ Volkan, V. (Hrsg.): Soziales Trauma, Berlin, Heidelberg, Springer, 297-303.

Pfuhl, C. (2013): Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung §§ 232, 233 a StGB: Unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Grundlagen, Berlin, Peter Lang.

Punam, S./ Sharma, S. (2018): Human Trafficking: Causes and Implications. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/338457522_Human_Trafficking_Causes_and_implications [16.02.2023].

Rabe, H/ Tanis, N. (2013): Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung: Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Betroffenenrechte, Handreichung, Berlin, Deutsches Institut für Menschenrechte. Online unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-360023> [17.02.2023].

Ridgeway, C. L./ Correll, S. J. (2004): Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations. In: Gender & Society: Official Publication of Sociologists for Women in Society, 18. Jg., H. 4, 510-531.

Russo, N. F./ Pirlott, A. (2006): Gender-Based Violence: Concepts, Methods, and Findings. In: Annals of the New York Academy of Sciences, 1087. Jg., H. 1, 178-205.

Scarpa, S. (2008): Trafficking in Human Beings: Modern Slavery, London, Oxford University Press.

Schirmacher, T. (2013): Human Trafficking: The Return to Slavery, Bonn, Verlag für Kultur und Wissenschaft.

Shandro, J./ Chisolm-Straker, M./ Duber, C. H./ Findlay, S. L./ Munoz, J./ Schmitz, G./ Stanzer, M./ Stoklosa, H./ Wiener, D. E./ Wingkun, N. (2016): Human Trafficking: A Guide

to Identification and Approach for the Emergency Physician. In: Annals of Emergency Medicine, 68. Jg., H. 4, 501-508.

Shelley, L. (2010): Human Trafficking: A Global Perspective, Cambridge, Cambridge University Press.

Spitzer, A. (2018): Strafbarkeit des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft, Berlin, Springer Fachmedien.

Stiles, S. (2018): Good Versus Evil or “Saying More”: Strategies of Telling in Sex Trafficking Documentary Films. In: Journal of Human Trafficking, 4. Jg., H. 1, 35-47.

The World Bank (2019): Gender-Based Violence. An Analysis of the Implications for the Nigeria For Women Project. Online unter: <https://openknowledge.worldbank.org/series/api/core/bitstreams/5ce7c6b6-c9d9-5073-a4c2-915387b632e0/content> [02.02.2023].

The World Bank (2022): Nigeria’s Choice. Nigeria’s Development Update. Online unter: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099305012142215802/pdf/P179906004b7c80340a74d0ee7862953b8f.pdf> [02.03.2023].

Topçuoğlu, R. A. (2012): Die Problematisierung des Menschenhandels. In: Von Steinsdorff, S./ Ruf-Ucar, H. (Hrsg.): Implementierung von Rechtsnormen. Gewalt gegen Frauen in der Türkei und Deutschland, Freiburg, Centaurus Verlag & Media KG, 61-70.

Truong, T. D. (2006): Poverty, Gender and Human Trafficking in Sub-Saharan Africa: Rethinking Best Practices in Migration Management. Programme and Meeting Document, UNESCO. Online unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000143227> [22.01.2023].

Turner, J. (2016): Root Causes, Transnational Mobility and Formations of Patriarchy in the Sex Trafficking of Women. In: Malloch, M./ Rigby, P. (Hrsg.): Human Trafficking: The Complexities of Exploitation, Edinburgh, Edinburgh University Press, 194-209.

UN Human Rights Council (2019): Visit to Nigeria: Report of Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children (A/HRC/41/46/Add.1). Online unter: <https://reliefweb.int/report/nigeria/visit-nigeria-report-special-rapporteur-trafficking-persons-especially-women-and> [15.01.2023].

UN Women (2020): Bridging the Gap: Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH). Online unter: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Discussion-paper-Sexual-exploitation-abuse-and-harassment-SEAH-en.pdf> [20.01.2023].

UN Women (2021): From Evidence to Action: Tackling Gender-Based Violence against Migrant Women and Girls. Online unter: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Policy-brief-From-evidence-to-action-Tackling-GBV-against-migrant-women-and-girls-en.pdf> [21.01.2023].

UNICRI (2010): Trafficking of Nigerian Girls in Italy. The Data, the Stories, the Social services. Online unter: https://unicri.it/sites/default/files/2019-10/trafficking_nigeria-italy.pdf [16.01.2023].

United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993): General Assembly Resolution 48/104.

United Nations Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (2000): General Assembly Resolution 55/25.

United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (2000): General Assembly Resolution 55/25.

UNODC (2021): Global Report on Trafficking in Persons 2020, United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3. Online unter: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf [17.01.2023].

Vanelli, L. (2019): La Tratta degli Esseri Umani tra Norme e Modelli di Accoglienza. Online unter: <https://etd.adm.unipi.it/t/etd-09112019-115240> [20.02.2023].

Villegas, C. G. (2020): Modern Slavery: A Reference Handbook, Santa Barbara, ABC-CLIO.